

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Bachelor Logopädie

Bachelorarbeit

Entwicklung eines dynamischen Screenings zur Testung
des Wortschatzes und der Syntax für mehrsprachige
Kinder im Alter von 6-8 Jahren
in Anlehnung an das englischsprachige Verfahren
DAPPLE

Eingereicht von:

Liv Moosmann & Chantal Walz

Begleitung: **Dr. rer. biol. hum. Britta Massie**

15.02.2022

Abstract

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde ein dynamisches Screening für mehrsprachige Kinder im Altersbereich 6-8 Jahre (DSMK 6-8) entwickelt, welches den Wortschatz und die Syntax testet. In einer theoretischen Auseinandersetzung wurden die Themen Diagnostik und Sprachentwicklung bei Mehrsprachigkeit bearbeitet. Als Grundlage für die Produktentwicklung diente das englischsprachige Verfahren DAPPLE, welches für Kinder im Vorschulalter konzipiert ist. Es stellte sich die Frage, welche Anpassungen für ein deutschsprachiges Verfahren vorgenommen werden müssen. Aufgrund der Altersadaption waren weitere Anpassungen in den Bereichen Sprachebene und Rhythmisierung notwendig. Nach einer Erprobung des entwickelten Screenings mit vier mehrsprachigen Kindern zeigte sich, dass zusätzliche Adaptationen der Aufgabenschwierigkeit im Bereich des Wortschatzes ausgearbeitet werden mussten, um eine altersgerechte Testung zu erreichen. Mit dem DSMK 6-8 konnte ein erster Schritt hin zu einem dynamischen Diagnostikinstrument im Bereich der Mehrsprachigkeit im deutschsprachigen Raum geleistet werden.

Danksagung

Während der Erstellung unserer Bachelorarbeit haben uns verschiedene Personen unterstützt. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken.

Besonders möchten wir uns bei unserer Betreuerin, Britta Massie, bedanken. Sie begleitet uns durch den Erstellungsprozess unserer Arbeit und stand uns stets mit hilfreichen Ratschlägen zur Seite. Ein grosses Dankeschön geht an die Primarschule und die Lehrperson, bei welcher wir mit vier Kindern ihrer Klasse unser Diagnostikinstrument testen durften. Ebenso gilt es den Kindern zu danken, die an der Testung teilgenommen haben. Zudem danken wir dem ProLog-Verlag für die freundliche Genehmigung zur Verwendung von Abbildungen aus den verlagseigenen TwinFit-Spielen. Weiter möchten wir allen danken, die unsere Bachelorarbeit gegengelesen und uns konstruktive Feedbacks gegeben haben.

Anmerkungen:

Unter Anmerkungen sind Erläuterungen zur Schreibweise, welche in dieser Arbeit verwendet wird, zu finden.

- Wir nutzen in dieser Arbeit den Begriff Sprachentwicklungsstörung (SES). In der Literatur werden oft die Begriffe USES – Umschriebene Sprachentwicklungsstörung oder SSES – Spezifische Sprachentwicklungsstörung verwendet. Der Unterschied zur SES wird darin beschrieben, dass eine SSES / USES nur die Sprache betrifft und auf keine weiteren Bereiche des Lebens Einfluss hat. Im englischsprachigen Raum wurde bereits 2017 entschieden, dass SLI (Specific Language Impairment) durch DLD (Developmental Language Disorder) was gleichbedeutend wie SES ist, ersetzt wird. Bei mehrsprachigen Kindern mit SES sind oftmals mehrere Lebensbereiche betroffen (z.B. Emotionale Probleme, Verhaltensauffälligkeiten, Lese-Rechtschreibstörung). Ausserdem ist im deutschsprachigen Raum bereits seit mehreren Jahren die Diskussion im Gange, welche Begriffe verwendet werden sollen (Kauschke, 2018). Dadurch haben wir uns dazu entschieden nur den Begriff SES zu verwenden
- In dieser Arbeit sollen sich stets beide Geschlechter angesprochen fühlen, dies wird mit dem Zeichen * gekennzeichnet (z.B. Therapeut*innen).
- Das Alter der Testpersonen wird mit dem genauen Jahr und Monat angegeben z.B. 7;8 Jahre. Die Testperson ist in diesem Fall 7 Jahre und 8 Monate alt.
- Dynamic Assessment entspricht dem deutschen Begriff Dynamische Diagnostik. Daher verwenden wir diese beiden Begriffe in unserer Arbeit synonym.
- Camilleri, Hasson und Dodd (2014) beschreiben in ihrem Artikel *Dynamic assessment of bilingual children's language at the point of referral* das Verfahren DAPPLE als prädiagnostisches Instrument, welches auf die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen hinweist und keine Diagnose stellt. Aufgrund dessen und da die Autoren das Verfahren nicht genauer einordnen, bezeichnen wir DAPPLE in unserer Arbeit als ein Screening.

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit erklären wir, dass wir die vorliegende Arbeit selbständig und zu gleichen Teilen verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt haben. Alle sinn-
gemäss und wörtlich übernommenen Textstellen wurden kenntlich gemacht.

Zürich, 15.02.2022

Liv Moosmann & Chantal Walz

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Praxisrelevanz.....	1
1.2 Persönlicher Bezug zum Thema.....	2
1.3 Forschungsfragen	2
1.4 Grenzen unserer Arbeit	2
2. Theoretische Grundlagen	3
2.1 Diagnostik in der Logopädie	3
2.2 Statische Diagnostik.....	5
2.2.1 Product from Process.....	6
2.2.2 Funktionen der statischen Diagnostik.....	7
2.3 Dynamische Diagnostik.....	7
2.3.1 Dynamische Ansätze.....	9
2.3.2 Chancen und Herausforderungen der dynamischen Diagnostik	10
2.3.2.1 Chancen.....	10
2.3.2.2 Herausforderungen	11
2.4 Erhebung des Ist- und Soll-Zustandes dynamischer Diagnostik	12
2.4.1 Ist-Zustand	12
2.4.2 Soll-Zustand.....	15
2.5 DAPPLE.....	15
2.5.1 Fazit der Studie	17
2.6 Sprachentwicklung bei mehrsprachigen Kindern	18
2.6.1 Formen von Mehrsprachigkeit	18
2.6.1.1 Simultaner (bilingualer) Spracherwerb	19
2.6.1.2 Sukzessiver Spracherwerb.....	20
2.7 Sprachentwicklungsstörung.....	21
2.7.1 Definition	21
2.7.2 Sprachentwicklungsstörung bei Mehrsprachigkeit	21
2.8 Diagnostik bei Mehrsprachigkeit.....	24
2.9 DaZ-Unterricht	25
3. Methodisches Vorgehen.....	26
3.1 Entwicklung des Entwicklungsgegenstandes.....	26
3.1.1 Forschungsmethode.....	26
3.1.2 Übersetzungsprozess.....	27
3.1.3 Anpassung Altersgruppe	28
3.1.4 Anpassung Sprachebenen	28

3.1.5	Bild- und Wortauswahl	29
3.1.6	Anpassung Rhythmisierung.....	30
3.1.7	Anpassung Punktevergabe	30
3.2	Unser Entwicklungsgegenstand	32
3.3	Planung der Erprobung des Entwicklungsgegenstandes.....	33
3.4	Tag der Erprobung des Entwicklungsgegenstandes.....	36
3.5	Empirischer Teil	36
3.5.1	Empirische Forschungsfrage.....	36
3.5.2	Methodisches Vorgehen zur Beurteilung der Handhabung.....	36
3.5.3	Ergebnisse der Beurteilung der Handhabung	37
3.6	Auswertung der Ergebnisse der Testpersonen.....	40
3.6.1	Quantitative Auswertung	40
3.6.2	Qualitative Auswertung	41
3.7	Interpretation	43
3.7.1	Interpretation der Ergebnisse der Testpersonen.....	43
3.7.2	Interpretation der Ergebnisse der Erprobung.....	44
3.8	Schwierigkeiten bei der Erprobung und damit verbundene Anpassungen	45
3.8.1	Untertest 1 - Wortlernfähigkeit.....	45
3.8.2	Untertest 2 - Syntax.....	48
4.	Diskussion.....	49
4.1	Ausblick.....	51
5.	Schlusswort.....	52
6.	Quellenangaben	53
6.1	Literaturverzeichnis	53
6.2	Abbildungsverzeichnis.....	56
6.3	Tabellenverzeichnis.....	56
7.	Anhang.....	I

1. Einleitung

1.1 Praxisrelevanz

Die Beurteilung sprachlicher Kompetenzen ist eine zentrale Aufgabe logopädischer Arbeit. Erst diese Beurteilung erlaubt es Logopägd*innen eine optimale Therapie für Kinder mit Schwierigkeiten in der sprachlichen Entwicklung abzuleiten (Ehlert, 2014). Die sprachliche Kompetenz wird durch viele Einflussfaktoren beeinflusst, wie zum Beispiel die Mehrsprachigkeit, deren Behandlung es verschiedener Therapieansätze bedarf.

Die heutzutage in der Logopädie weit verbreitete statische Testung, berücksichtigt oftmals nicht alle Einflussfaktoren und erfasst dadurch nicht die umfassenden Leistungen der Kinder (Hasson & Joffe, 2007). Üblicherweise wird in der klassischen Testtheorie mit dem Gütekriterium *Objektivität* versucht den Einfluss der Testleitung auf die zu testende Person möglichst gering zu halten, um die unbeeinflusste Performanz¹ zu erfassen. Jedoch ist es so oft nicht möglich zu unterscheiden, ob beispielsweise Mehrsprachigkeit oder eine Spracherwerbstörung die Ursache für einen geringen Wortschatz ist.

Eine Alternative dazu ist die dynamische Diagnostik auch Dynamic Assessment genannt. Diese bezieht diverse Umweltfaktoren mit ein und bietet eine breitere Kontexterfassung (Petersen, Tonn, Spencer & Foster, 2020). Unter Dynamic Assessment werden verschiedene diagnostische Vorgehensweisen zur Erfassung der Veränderbarkeit psychischer Merkmale und kognitiver Funktionen zusammengefasst. Beim Dynamic Assessment wird im Gegensatz zur statischen Diagnostik die Interaktion zwischen Testleiter*in und Kind als grundlegender Bestandteil der Diagnostik verwendet. Dabei ist das Ziel der dynamischen Diagnostik das Lernpotential oder die Veränderbarkeit der Leistung des Kindes in der Interaktion mit dem Erwachsenen und mit Unterstützung wie beispielsweise Hilfestellungen oder Feedback unabhängig von der Performanz zu bestimmen (Ehlert, 2015). Diese Art der Diagnostik kann genutzt werden, um mehrsprachige Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung von solchen mit Schwierigkeiten im Deutscherwerb zu unterscheiden (Camilleri, Hasson & Dodd, 2014). Ein Beispiel für ein dynamisches Verfahren ist das *Dynamic Assessment of Preschoolers Proficiency in Learning English* (DAPPLE), welches in England entwickelt und bereits mit zwölf mehrsprachigen Kindern im Alter zwischen 3-5 Jahren getestet wurde (Camilleri et.al., 2014).

¹ Performanz = Tun, Leistung, vorwiegend der Prozess des Leistens. Aktivität, die zu einem Ergebnis führt oder auch Arbeitsleistung genannt (Wirtz, 2020)

1.2 Persönlicher Bezug zum Thema

Während unserer Ausbildung und diversen Praktika sind wir dem Thema Mehrsprachigkeit und der damit erschwerten Diagnostik immer wieder begegnet. Eine Schwierigkeit war, dass wir Tests nicht normgerecht auswerten konnten. Die Testergebnisse von mehrsprachigen Kindern sind insbesondere für Berufsanfänger*innen mit wenig Erfahrungswerten schwierig einzuschätzen. Aufgrund von unpassenden Diagnostikmaterialien werden gewisse Kinder benachteiligt. Aus Mangel an geeigneten Testverfahren zur Erfassung mehrsprachiger Kinder, haben wir uns dazu entschieden unsere Arbeit dem Thema dynamische Diagnostik zu widmen.

1.3 Forschungsfragen

Unser Ziel war es ein Verfahren in Anlehnung an DAPPLE (Camilleri et.al., 2014) zu entwickeln, welches für mehrsprachige Kinder ab der 1. Klasse (6-8 Jahre) verwendet werden kann. Zu dieser Altersgruppe besteht in der Schweiz noch keine Studie und auch kein vergleichbares Verfahren. Das von uns angestrebte Verfahren sollte ein dynamisches Diagnostikmaterial sein, welches mit Hilfestellungen und Feedback die Leistungen der Kinder anhand ihres Lernpotentials misst. Dazu stellten wir uns folgende *Entwicklungsfrage*:

Welche Anpassungen müssen vorgenommen werden, um das bestehende Verfahren DAPPLE für den deutschsprachigen Raum und für Kinder im Alter von 6-8 Jahren erfolgreich anwenden zu können?

Im Anschluss an die Entwicklung des dynamischen Screenings wollten wir unser Instrument in Bezug auf die Handhabung beurteilen. Dazu stellten wir uns folgende *empirische Evaluationsfrage*:

Wie ist die Handhabung des entstandenen dynamischen Diagnostikverfahrens zu beurteilen?

1.4 Grenzen unserer Arbeit

Das schlussendliche Ziel dieses Diagnostikinstrumentes soll es sein zu erkennen, ob zusätzlich zum DaZ-Unterricht Logopädie indiziert ist. Das Erreichen dieses Ziels war jedoch nicht Teil unserer Arbeit. Uns ist bewusst, dass die Stichprobengrösse, welche wir im Rahmen unserer Bachelorarbeit bedienten, zu klein war, um daraus allgemeine Schlussfolgerungen abzuleiten oder die Ergebnisse auf alle mehrsprachigen Kinder in diesem Alter übertragen zu können. Da unser Diagnostikinstrument ein Screening ist, reicht die Durchführung nicht dazu aus, eine differenzierte Diagnose stellen zu können. Das Screening soll aussagen, ob Schwierigkeiten auf den Sprachebenen Semantik-Lexikon oder Morphologie-Syntax vorliegen. Um genauere Angaben zu erhalten, müssten anschliessend in den auffälligen Bereichen ausführliche Testungen durchgeführt werden.

2. Theoretische Grundlagen

2.1 Diagnostik in der Logopädie

Die Diagnostik gehört zu den zentralen Aufgabengebieten in den Anwendungsbereichen der Medizin, Psychologie und Pädagogik. Der Begriff stammt aus dem griechischen Wort *diagnostikos* und bedeutet *fähig zu unterscheiden*. Dies bedeutet, dass diese Unterscheidungsfähigkeit eingesetzt wird, um festzustellen, ob Therapie- und Fördermassnahmen notwendig sind (Grohnfeldt, 2007). Spreer (2018) definiert den Begriff der Diagnostik als den Vorgang der Zuordnung, Unterscheidung und Beurteilung. Der Prozess des Durchschauens (*dia*) bezieht dabei das Erkennen (*gnosis*) des dahinter liegenden ein (Spreer, 2018).

In der Logopädie stellt die Diagnostik einen wichtigen Baustein des Therapieprozesses dar und bildet die Basis der therapeutischen Entscheidungsfindung (Ehlert, 2014). Die logopädische Diagnostik ist die Voraussetzung für eine individuelle, störungsspezifische und zielorientierte logopädische Behandlung (Braun, 2020). Die Messung der sprachlichen Fähigkeiten stellt sich oftmals als Herausforderung dar, da es sich dabei um ein psychologisches Konstrukt handelt. Es werden messbare Variablen festgelegt, wie zum Beispiel der Wortschatzumfang oder die mittlere Äusserungslänge, um die Sprachfähigkeit messen zu können (Ehlert, 2014). In der Logopädie beinhaltet die Diagnostik die Bereiche Sprache, Sprechen, Redefluss, Nahrungsaufnahme/Schlucken, Hören, Stimme und Kognition. Im Therapieprozess soll die Diagnostik die Funktionen *beschreiben*, *erklären*, *vorhersagen*, *planen* und *evaluieren* abdecken (Ehlert, 2014). Die Funktionen *beschreiben* und *erklären* stellen einen Zustand fest, welcher einen Unterstützungsbedarf hervorruft. In der Logopädie kann dies unter anderem das Vorliegen einer Sprachentwicklungsstörung² sein. Die Funktion *vorhersagen* ist die Verbindung zwischen der Diagnostik und der Intervention. Dabei wird der Verlauf der Sprachentwicklungsstörung und die damit verbundenen Förder- und Therapiemassnahmen sowie deren Dauer abgeschätzt. Die Funktionen *planen* und *evaluieren* beziehen sich direkt auf die Intervention. Dabei wird die individuelle Auswahl von Inhalten und Methoden festgelegt sowie der Erfolg der Therapiemassnahmen durch wiederholte Diagnostik belegt (Ehlert, 2021). Spreer (2018) unterteilt die verfolgte Zielstellung der Diagnostik in die folgenden drei Bereiche:

Prävention: Die Diagnostik stellt eine wesentliche Voraussetzung für präventive Massnahmen dar. Zu den präventiven Massnahmen gehören zum Beispiel die regelmässigen kinderärztlichen Untersuchungen, bei welchen der Entwicklungsstand in allen relevanten Bereichen überprüft wird oder die Reihenuntersuchungen in Kindergärten.

² Wenn sich ein Kind das sprachliche System in den ersten fünf Lebensjahren nicht erwartungsgemäss aneignet, wird laut Kannengiesser (2019) von einer Sprachentwicklungsstörung gesprochen.

Therapiebedarf und Grundlage der Therapieplanung: Die diagnostische Erfassung der Fähigkeiten eines Kindes stellt die Grundlage für die Planung einer individuellen Therapie dar. Dabei gilt es die vorhandenen Symptome einzuordnen und Störungsschwerpunkte zu ermitteln. Während des Diagnostikprozesses werden Informationen gesammelt, welche nicht nur über eine Indikation entscheiden, sondern gleichzeitig Hinweise zum angezeigten methodischen Vorgehen in der anschließenden Therapie liefern.

Verlaufskontrolle und Evaluation: Um zu überprüfen, ob die Therapieinhalte, -ziele und die eingesetzten Methoden das Kind optimal unterstützen, ist eine Verlaufskontrolle angezeigt. Dabei können anschliessend gegebenenfalls Anpassungen der Interventionsinhalte, -ziele/ und/oder -methoden vorgenommen werden. Die Verlaufskontrolle zeigt dementsprechend auf, ob und inwieweit ein Therapieerfolg vorhanden ist (Spreer, 2018).

Um die benötigten Informationen zu gewinnen, verwenden Logopädinnen und Logopäden verschiedene Verfahren (Ehlert, 2014). Grundsätzlich werden folgende Verfahren zur Befunderhebung unterschieden:

Befragung: freie und/oder spezifische Befragung zur Erhebung der Krankengeschichte und der persönlichen Lebensumstände; zum Beispiel Anamnesegespräch, standardisiertes Interview

Beobachtung: quantitative und qualitative Beurteilung von Verhalten; zum Beispiel Spontansprachanalyse

Screeningverfahren: Kurze, orientierende Verfahren, die einen Ersteindruck verschaffen. Darauf basierend können geeignete standardisierte Testverfahren ausgewählt werden.

Standardisierte Testverfahren: Verfahren, welche die Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität erfüllen und deren Testwerte mit einer Normstichprobe verglichen werden können.

Die genannten Verfahren zur Befunderhebung werden hypothesengeleitet von Logopäd*innen ausgewählt und in der logopädischen Diagnostik eingesetzt (Braun 2020).

2.2 Statische Diagnostik

Die statische Diagnostik in der Logopädie beschäftigt sich mit dem möglichst ökonomischen Vergleichen von Leistungen. Standardisierte Sprachentwicklungstests ermöglichen uns herauszufinden, auf welcher Ebene eine Störung oder eine Verzögerung vorliegt (Ehlert, 2014). Statische Diagnostik ist meist standardisiert. Das bedeutet, dass bei der Durchführung der Tests Richtlinien festgelegt werden, wie zum Beispiel in welcher Reihenfolge Aufgaben bearbeitet werden oder wie die Anordnung des Testmaterials im Raum sein soll (Kohler, 2020). Diese Richtlinien können erreicht werden, wenn die folgenden drei Gütekriterien der Testtheorie eingehalten werden:

Objektivität: Die Objektivität beschreibt, dass ein Test unabhängig von der Person sein sollte, die den Test als Testleiter*in durchführt, auswertet und interpretiert. Dies bedeutet, dass verschiedene Testleiter*innen mit demselben Testverfahren die gleichen Ergebnisse erhalten. Die Objektivität gilt als Voraussetzung für Validität und Reliabilität (Kohler, 2020).

Reliabilität: Reliabilität bedeutet, dass ein Test das misst, was er messen soll und dies auch zuverlässig tut. Ein Lesetest, um ein Beispiel zu nennen, misst verlässlich die Lesekompetenz eines Kindes. Wiederholungen der Messung unter gleichen Rahmenbedingungen führen zum gleichen Resultat (Kohler, 2020).

Validität: Validität bedeutet, dass ein Test nur das misst, was er vorgibt zu messen. Damit bezieht sich Validität auf den Inhalt eines Tests. Ein Rechentest zum Beispiel misst lediglich die Rechenfertigkeit im Bereich Addition und nicht auch die Lesekompetenz (Kohler, 2020).

Neben diesen drei Hauptgütekriterien gibt es Nebengütekriterien, die oftmals in standardisierten Test eine Rolle spielen. Im Folgenden werden Nebengütekriterien beschrieben, welche unserer Ansicht nach für die Entwicklung unseres Diagnostikinstrumentes zu beachten sind.

Ein Nebengütekriterium, welches sehr häufig genannt wird ist die **Normierung**. Die Normierung ermöglicht es ein Verhalten oder Merkmal auf einer sozialen Bezugsnorm einzuordnen. Dies gelingt mit Hilfe von Stichproben, welche die Standardnormverteilung ermitteln. Wenn nun ein Kind einen standardisierten Test ablegt, können anschliessend die Ergebnisse im Bezug zum Normbereich betrachtet und eingebettet werden (Kohler, 2020).

Fairness: Das Gütekriterium Fairness ist erfüllt, wenn keine systematische Benachteiligung bestimmter Personen, zum Beispiel durch die Zugehörigkeit zu ethnischen soziokulturellen oder geschlechterspezifischen Gruppen, stattfindet (Moosbrugger & Kelava, 2012).

Ökonomie: Unter Ökonomie versteht man zum Beispiel, dass Messinstrumente schnell, einfach und ressourcensparend durchgeführt, ausgewertet und interpretiert werden können. Im Allgemeinen beschreibt die Ökonomie das Aufwand-Nutzen-Verhältnis (Moosbrugger & Kelava 2012).

Sensitivität: Die Sensitivität beschreibt die Wahrscheinlichkeit, mit welcher ein Test bei einer erkrankten Person korrekt positiv ausfällt (Ettlin & Gallo, 2019).

Spezifität: Die Spezifität beschreibt die Wahrscheinlichkeit, mit welcher ein Test bei einer gesunden Person korrekt negativ ausfällt (Ettlin & Gallo, 2019).

Nicht alle Nebengütekriterien werden in jedem standardisierten Test umgesetzt, obwohl dies wünschenswert wäre. Die drei Hauptgütekriterien gilt es auf jeden Fall zu erfüllen, damit es sich um ein standardisiertes Testverfahren handelt (Kohler, 2020).

2.2.1 *Product from Process*

In einer statischen Testung wird die Performanz eines Kindes anhand dessen Äusserungen während einer Befunderhebung bewertet. Diese Art der Beurteilung nennt sich *Product from Process* und unterliegt der Annahme, dass sich Angaben über zukünftige Lernentwicklungen aus bisher Gelerntem ableiten lässt. Lernen wird somit über das Ergebnis des Lernens gemessen. Diese Annahme ist handlungsleitend und wird in der psychologischen Entwicklungsdiagnostik vollständig adaptiert. Allerdings zeigen sich dabei auch Herausforderungen, da diese Annahme voraussetzt, dass die Leistung, die erbracht wird, mit dem absoluten Potential gleichzusetzen ist. Diese Schlussfolgerung kann aber nur gezogen werden, wenn die Lernbedingungen bis anhin optimal waren. Falls dies nicht der Fall ist, misst die statische Testung die ungünstigen Lernbedingungen der Testteilnehmenden. Somit erfasst die Performanz nur einen kleinen Teil der Fähigkeiten eines Kindes (siehe Abbildung 1). Die Ergebnisse statischer Testung bilden lediglich die Performanz ab (Ehlert, 2015).

Abbildung 1: Verhältnis der Performanz zum Lernpotential. Die Performanz beschreibt das Lernpotential nur unzureichend (Ehlert, 2015, S.9)

2.2.2 Funktionen der statischen Diagnostik

Statische und klassisch standardisierte Tests erfüllen häufig die Funktion *erklären*, welche in der Diagnostik benötigt wird. Anhand statischer Tests erhält man oft zu wenig Informationen zu den anderen Funktionen. Die Testungen sind meist möglichst ökonomisch und für vergleichende Leistungsbeurteilung entwickelt und lassen so sprachliche und kommunikative Fähigkeiten ausser Acht oder können diese nicht umfassend beschreiben. Standardisierte Tests zeigen auf welchen linguistischen Ebenen eine Verzögerung oder sogar eine Störung vorliegt. Standardisierte Tests decken nicht alle Patient*innengruppen ab. Davon sind unter anderem mehrsprachige, verhaltensauffällige oder schwerhörige Kinder betroffen. In all diesen Bereichen liegen zu wenig Daten vor. Daher werden beispielsweise mehrsprachige Kinder mit standardisierten Tests für monolinguale Kinder erfasst, obwohl die Normwerte dieser Tests für sie nicht gültig sind. Ausserdem wird die kulturelle Herkunft der Testpersonen oftmals unzureichend miteinbezogen (Ehlert, 2015).

2.3 Dynamische Diagnostik

Der Begriff dynamische Diagnostik ist unter dem englischen Begriff Dynamic Assessment weit verbreitet. Dabei handelt es sich um verschiedene diagnostische Vorgehensweisen zur Erfassung von Veränderbarkeit psychischer Merkmale und kognitiver Funktionen. Diese Vorgehensweise bricht gezielt mit dem Gütekriterium der Objektivität. In der statischen Diagnostik wird versucht den Einfluss der Testleitung möglichst gering zu halten und somit die nahezu unbeeinflusste Performanz zu erfassen. Beim Dynamic Assessment ist die Interaktion zwischen Testleiter*in und dem zu testenden Kind ein elementarer Bestandteil der Diagnostik. Diese Art der Diagnostik entfernt sich von der absoluten Standardisierung hin zu einem interaktiven Prozess zwischen Kind und Testleiter*in unter Einbindung der Aufgabe. Damit ändert sich das Ziel der Testung. Es gilt das Lernpotential oder die Veränderbarkeit der Leistungen des Kindes in Interaktion mit den Testleitenden zu erkennen. Durch Hilfestellungen während der Testung wird versucht, die Leistung des Kindes bis zum Optimum auszureizen. Von diesem kleinen Ausschnitt der Lernfähigkeit wird die allgemeine Lernfähigkeit abgeleitet. Im Folgenden werden die Unterschiede von statischer und dynamischer Diagnostik dargestellt (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: Unterschiede statischer und dynamischer Diagnostik (in Anlehnung an Ehlert, 2021)

Statische Diagnostik	Dynamische Diagnostik
<i>Fragestellung:</i> Wie viel und was hat ein Kind bisher im Vergleich zu Gleichaltrigen gelernt?	<i>Fragestellung:</i> Wie und wie viel lernt ein Kind in neuen Lernsituationen?
Bildet Status Quo ab	Bildet (Lern) Potential ab
Bildet Performanz ab	Bildet Kompetenz mit Hilfe ab
<i>Testdurchführung:</i> Standardisiert, Kind soll Items ohne Hilfe lösen	<i>Testdurchführung:</i> Standardisiert bis individuell angepasst, Kind soll Items mit Hilfe lösen
<i>Rolle der Testleitenden:</i> Neutral, passiv, beobachtend, Interaktion mit dem Kind unerwünscht (Objektivität)	<i>Rolle der Testleitenden:</i> Unterstützend, aktiv, teilnehmend, Interaktion mit dem Kind obligatorisch
<i>Testauswertung:</i> Anzahl der korrekt/inkorrekt gelösten Items	<i>Testauswertung:</i> Ausmass/Art des Lernzuwachses und/oder der benötigten Unterstützung zur Erreichung des Lernziels
<i>Interventionsplanung:</i> Abgeleitet von den betroffenen linguistischen Ebenen (und weiteren Aspekten, z.B. Bedürfnisse der Kinder)	<i>Interventionsplanung:</i> Abgeleitet von den betroffenen linguistischen Ebenen und Lernstrategien des Kindes (und weiteren Aspekten, z.B. Bedürfnisse der Kinder)

Dynamic Assessment im historischen Kontext betrachtet zeigt, dass diese vor allem aus zwei Quellen entspringt. Die dynamische Diagnostik findet ihre Ursprünge in den Arbeiten des Entwicklungspsychologen Lev Vygotskij und Reuven Feuerstein. Laut Vygotskij findet Lernen über soziale Interaktion mit kompetenten Partnern statt. Er etablierte in der Sprachtherapie den Begriff *Zone der nächsten Entwicklung* (alternativ *Zone der proximalen Entwicklung*) (siehe Abbildung 2). Diese Zone charakterisiert die Übergangsphase von einem Lernschritt des Kindes zum Nächsten. In der *Zone der nächsten Entwicklung* ist das Kind in der Lage gewisse Leistungen mit Unterstützung zu erbringen. So zeigt sich, was das Kind als nächstes lernen wird. Daneben beschreibt die *Zone der aktuellen Entwicklung* die momentane

Abbildung 2: Zone der nächsten Entwicklung nach Vygotskij (Bönert, 2018, S.5)

Leistung und Fähigkeit des Kindes. Vygotskij erwähnte noch keine methodischen Ideen zur praktischen Umsetzung seiner Theorien. Feuerstein hingegen entwickelte später diverse Anwendungen, die der eben genannten Sichtweise folgen, vor allem im Bereich Intelligenzdiagnostik. Er steuerte den Begriff *Mediated learning experience* zum Dynamic Assessment bei. Dieser beruht auf der Ansicht, dass Kinder auf zwei verschiedene Arten lernen. Einmal in der Auseinandersetzung des Kindes selbst mit seinem Stimulus und andererseits in der Vermittlung der Lernmöglichkeiten eines Stimulus durch einen Erwachsenen. Der Begriff beschreibt die Art der Interaktion zwischen Mediator*innen und Lernenden, die die Erschließung eines Stimulus erleichtert (Bönert, 2018).

Ehlert (2021) erwähnt in ihrem Buch vier Elemente, welche Dynamic Assessment Verfahren leisten sollten:

- Beurteilung der Fähigkeit des Kindes, das Prinzip zu erfassen, welches den spezifischen Problemen zugrunde liegt und dieses auch bei der Problemlösung anzuwenden.
- Bestimmung des Umfangs und der Art der benötigten Hilfe, die das Kind benötigt, um das Problem zu lösen.
- Bestimmung inwieweit das Prinzip erfolgreich bei Problemen angewendet werden kann, die immer schwieriger werden und wie sich dies mit und ohne Hilfestellung verhält.
- Bestimmen der unterschiedlichen Präferenz des Kindes für eine von mehreren verschiedenen Darstellungsformen eines bestimmten Problems.

Um dies zu erreichen, nutzt das Dynamic Assessment die Interaktion zwischen Testleiter*in und Kind. Dabei gibt es drei verschiedene Ansätze, die sich zwischen Standardisierung und individueller Testanpassung wiederfinden.

2.3.1 Dynamische Ansätze

Test-Teach-Retest: Bei diesem Verfahren folgt auf einen statischen Prätest eine individuell an das Kind und den Zielbereich angepasste Trainingsphase. Die Trainingsphase, auch Interventionsphase genannt, beinhaltet das Verdeutlichen der Testaufgaben. Ausserdem wird versucht die kognitiven Anforderungen der Testitems so zu verändern, dass die Testteilnehmer*innen in der Lage sind, ihre metakognitiven Defizite zum Beispiel im Bereich Gedächtnis oder Aufmerksamkeit auszugleichen und die Testitems bearbeiten zu können. An die Trainingsphase anknüpfend folgt oft eine statische Posttestung. Dies geschieht, um Veränderungen der Leistungen des Kindes aufgrund des Trainings festzustellen (Ehlert, 2015).

Graduated Prompting: Ein stärker standardisierter Ansatz sind sogenannte Hilfestellungshierarchien. Während der Testung werden dem Kind hierarchisch gesteigerte Hilfen (indirekte / implizite / direkte / explizite Hilfen), welche in ihrer Art und Hierarchisierung an die jeweilige

Testaufgabe angepasst sind, zur Bearbeitung der Testung angeboten. Nach der Testung wird ausgewertet, wie viele und welche Hilfestellungen ein Kind benötigt hat, um ein Item zu lösen (Ehlert, 2015).

Testing-the-Limits: Bei diesem Ansatz geht es darum die Testdurchführung so zu verändern, dass das kindliche Leistungsniveau positiv beeinflusst wird. Die Instruktionen werden verändert, um eine Reflexion des Lösungsweges seitens des Kindes zu erzielen. Dadurch kann ein optimales Leistungsniveau erreicht werden. Diese Instruktionen fließen in die Testauswertung mit ein (Ehlert, Beushausen & Lüdtkke, 2018).

2.3.2 Chancen und Herausforderungen der dynamischen Diagnostik

2.3.2.1 Chancen

Die grösste Chance der dynamischen Diagnostik ist die Erfassung des kindlichen Entwicklungsstandes trotz individueller Lebensumwelthistorie. Ausserdem ist dieses Verfahren für schwer zu testende Personengruppen besser geeignet als standardisierte Testverfahren (Ehlert, 2021).

Als schwer zu testende Personengruppen gelten:

- Menschen, welche in standardisierten, normorientierten Testverfahren schlecht abschneiden (erhaltene Ergebnisse sind kaum interpretierbar).
- Menschen, bei denen Lernfähigkeit eingeschränkt erscheint (z.B. durch eine Lernschwäche, kognitive Beeinträchtigungen, motivationale oder psychologische Faktoren).
- Menschen, welche die Sprache in der getestet wird, nicht genügend gut beherrschen (z.B. durch Mehrsprachigkeit).
- Menschen bei denen sich ihr kultureller Hintergrund von der Mehrheitskultur unterscheidet.

Dynamic Assessment eignet sich ausserdem für mehrsprachige Personen, weil diese Verfahren unabhängiger von dem sprachlichen Vorwissen und der sprachlichen Performanz der Testsprache sind als standardisierte Testverfahren. «Traditionelle Diagnostik prüft das direkte Erbringen von Leistungen, Dynamic Assessment prüft den Weg dorthin» (Ehlert, 2021, S.83). Dynamische Diagnostik kann grundsätzlich genauere Aussagen über die zukünftige Entwicklung machen als klassische Verfahren. Da die Testbearbeitung, im Vergleich zu statischen Testverfahren, komplexer ist, wird für künftige Lernsituationen eine höhere prädiktive Validität³

³ Die prädiktive Validität, auch bekannt als prognostische Validität gehört zum Bereich der Kriteriumsvalidität. Diese kann vom Verhalten einer Person in einer Testsituation erfolgreich auf ein Kriterium (Verhalten) ausserhalb der Testsituation schliessen. Liegt die Ausprägung dieses Merkmals (Verhalten) in der Zukunft spricht man von prädiktiver/prognostischer Validität (Moosbrugger, H. & Kelava, 2012).

erlangt. Dadurch werden im Dynamic Assessment Bodeneffekte besser aufgefangen. Nach einer dynamischen Testung erhält man Hinweise zur Herleitung von individuellen pädagogischen und therapeutischen Massnahmen. Dies wird durch die Thematisierung des Lernverhaltens in der Interventionsphase, welche in der dynamischen Diagnostik inbegriffen ist, möglich. So kann ein Eindruck davon geschaffen werden, wie viel ein Kind bereits gelernt hat und auch davon wie ein Kind lernt. Solche Informationen können eine Methodenwahl erleichtern und leiten (Ehlert, 2021).

2.3.2.2 Herausforderungen

Dynamische Testverfahren sind häufig zeitlich aufwendig. Dies betrifft vor allem den Test-Teach-Retest Ansatz, welcher sich über mehrere Sitzungen ziehen kann. Die kaum vorhandene Standardisierung macht die Durchführung, Auswertung und Interpretation für Testleiter*innen anspruchsvoller. Ausserdem können Unsicherheiten in Bezug auf die Genauigkeit der Ergebnisse entstehen z.B. durch mangelnde Objektivität und dadurch nicht gewährleistete Inter-Rater-Reliabilität⁴ bei der Auswertung.

Eine weitere Herausforderung des Dynamic Assessment ist, die gemessene Variable *Lernpotential*. Es wird diskutiert, ob es sich bei dieser um eine genauere Messung der ursprünglich untersuchten Variable Intelligenz handelt. Auch bleibt die Frage unbeantwortet, ob mit dynamischen Testverfahren übergeordnete oder spezifische Lernfähigkeiten gemessen werden. Diese Fragen betreffen die Validität der dynamischen Diagnostik. Um eine höhere Validität zu gewährleisten, müssen fundierte Verfahren entwickelt werden. Momentan können keine Diagnosen gestellt werden und auch keine Hinweise für die Therapie gegeben werden, wenn ein Kind in einer Testsituation die Aufgaben auch mit bereits vorgegebenen Hilfestellungen nicht lösen kann und/oder nach dem Training keine Verbesserung zeigt (Ehlert, 2021).

⁴ Inter-Rater-Reliabilität bedeutet, dass derselbe Test mit derselben Testteilnehmer*in von zwei unterschiedlichen Testleiter*innen durchgeführt werden kann und die Ergebnisse hoch korrelieren (Kohler, 2020).

2.4 Erhebung des Ist- und Soll-Zustandes dynamischer Diagnostik

2.4.1 Ist-Zustand

Dynamic Assessment wurde früher vor allem in der Intelligenzdiagnostik angewendet. Der Übertrag auf die Sprachtherapie findet vereinzelt seit den 90er Jahren statt. Die Mehrheit der Studien zum Dynamic Assessment im Bereich Sprachtherapie stammen aus dem englischsprachigen Raum. Bei diesen Studien handelte es sich grösstenteils um Studien mit mehrsprachigen Kindern, bei welchen Probleme auf der linguistische Ebene Semantik-Lexikon vorherrschten. Im Folgenden werden einige Studien beschrieben, die sich mit dem Thema dynamische Diagnostik in der Sprachtherapie beschäftigten und somit wichtige Erkenntnisse erhoben. Es gilt zu erwähnen, dass es sich hierbei um eine Auswahl an Studien handelt, welche wir für unsere Entwicklungsarbeit als wichtig erachteten.

Hasson, Dodd und Botting (2012) zeigten, dass sich die Ergebnisse, die in einer dynamischen Diagnostik erhoben werden, als hilfreich für die Therapieplanung und weitere Schritte erweisen. In ihrer Studie testeten sie 24 einsprachige, Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung im Alter von 8-10 Jahren. Sie verwendeten einen bereits bestehenden Untertest des CELF-3 zur Satzproduktion und modifizierten diesen mit Hilfestellungshierarchien. Die erhaltenen Ergebnisse über das Abschneiden der einzelnen Kinder und die benötigten Hilfen wurden den Logopäd*innen der Kinder zur Verfügung gestellt und von ihnen als nützlich und hilfreich für die weitere Therapieplanung erachtet. Acht Monate später führten sie mit denselben Kindern den Untertest des CELF 3 noch einmal durch, diesmal jedoch ohne Hilfestellungshierarchie. Es zeigte sich, dass die vorangegangene Testung in Bezug auf die sprachlichen Leistungen prognostisch valider waren (Ehlert, 2015).

2013 entwickelten und erprobten Camilleri, Hasson und Dodd das dynamische Screeninginstrument DAPPLE (Dynamic Assessment of Preschooler's Proficiency in Learning English) für mehrsprachige Kinder. Die Bereiche Wortlernfähigkeit, Syntax und Phonetik-Phonologie wurden in Form eines Screenings überprüft. Dazu nutzte man die beiden dynamischen Ansätze Test-Teach-Retest und Graduated Prompting. Anhand einer Gruppe von zwölf mehrsprachigen Kindern im Vorschulalter, zeigte sich, dass man in den beiden Bereichen Wortlernfähigkeit und Syntax die Kinder mit Sprachentwicklungsproblemen von solchen ohne Probleme trennen konnte (Camilleri et.al. 2014). Da wir unser dynamisches Diagnostikinstrument in Anlehnung an DAPPLE entwickelten, beschreiben wir dieses Verfahren in Kapitel 2.5 *DAPPLE* noch ausführlicher.

Maragkaki und Hessels (2017) führten eine Pilotstudie in der Schweiz zum Thema dynamische Diagnostik durch, welche das Ziel verfolgte herauszufinden, ob ein an DAPPLE (Camilleri et.al., 2014) angelehntes Diagnostikinstrument akkuratere Ergebnisse erzielte als eine

statische Testung. Es wurden zwölf mehrsprachigen Kinder im Alter zwischen 3-5 Jahren getestet. Eine Gruppe bestand aus sechs mehrsprachigen Kindern mit einer diagnostizierten Sprachentwicklungsstörung. Die Kontrollgruppe bestand aus sechs mehrsprachigen Kindern, welche einen zweisprachigen Kindergarten besuchten. Mit Hilfe eines bereits bestehenden deutschsprachigen Untertests des PDSS (Wortproduktion) testeten sie den Wortlernfähigkeits-Teil des DAPPLE's. Diesen Untertest ergänzten sie mit einer Hilfestellungshierarchie, damit der dynamische Ansatz gewährleistet war. Zu einem späteren Zeitpunkt führten sie den Test ein weiteres Mal durch, jedoch in der statischen Version. Die Ergebnisse der Kinder wurden verglichen und die Studie kam zu denselben Ergebnissen, wie die DAPPLE Entwickler – Dynamic Assessment kann das Lernpotential mehrsprachiger Kinder genauer erfassen (Maragaki & Hessels, 2017).

Trotz diverser Studien im deutsch- und vor allem englischsprachigen Raum gibt es nach wie vor sehr wenig entwickelte dynamische Diagnostikinstrumente im Bereich der Sprachtherapie. *Das Screening zu Erfassung der sprachlichen Fähigkeiten Ein- und Mehrsprachiger Kinder 4;6 – 5;11 Jahre (SIS-DAZ)* ist eines der deutschsprachigen Diagnostikinstrumente, welches in der mehrsprachigen Version eine dynamischen Zusatzaufgabe enthält. Diese ist an das Screening DAPPLE angelehnt. Diese Aufgabe kann hinzugezogen werden, wenn sich bei mehrsprachigen Kindern Lücken im Wortschatz zeigen (Willi, 2020).

Eine aktuelle Dissertationsstudie im deutschsprachigen Raum zum Thema Dynamic Assessment ist von Hanna Ehlert aus dem Jahr 2021. Sie griff mit ihrer Studie den Diskurs auf, ob sich Fehler auf der Ebene Morphologie-Syntax als Marker eignen, um mehrsprachige Kinder auf eine Sprachentwicklungsstörung zu testen. Hanna Ehlert führte ihre Studie mit 43 mehrsprachigen Kindern im Alter von 3;6-6;7 Jahren durch. Sie verwendete den Graduated Prompting Ansatz und erstellte eine 4-stufige Hilfestellungshierarchie. Um das Testinstrument möglichst praxisnah zu entwickeln, beschränkte sich die Durchführungsdauer auf 20-45min. Die angestrebten Zielstrukturen waren die Subjekt-Verb-Kongruenz und Ellipsen. Die Kinder sollten ein Luftballontier mit Hilfe einer bebilderten Anleitung basteln und beschreiben was sie dabei taten. Mit der Hilfestellungshierarchie elizitierte die Testleitung die entsprechenden Strukturen. Die Ergebnisse zeigten eine akzeptable Spezifität (83%) sowie Sensitivität (85%). Die Klassifikationsgenauigkeit zur Unterscheidung von Kindern mit oder ohne einer Sprachentwicklungsstörung lag somit bei 84% (Ehlert, 2021).

Es gibt diverse mehrsprachige Tests im deutschsprachigen Raum, welche jedoch meistens für ausgewählte Sprachen normiert und standardisiert sind. Solche Testungen sind entweder in der Erstsprache des Kindes durchzuführen oder der Test wird auf Deutsch durchgeführt. Die Normierung bezieht sich auf mehrsprachige Kinder, deren Zweitsprache Deutsch ist (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2: Diagnostikverfahren für mehrsprachige Kinder (in Anlehnung an Kannengiesser, 2019)

Diagnostikverfahren	Inhalt	Autor*innen & Erscheinungsjahr	Getestete Sprachen & Alter
SCREEMIK 2	Erstsprachfähigkeit bei Migrantenkindern	Wagner, 2008	Türkisch, russisch 4;0 – 5;11 Jahre
ESGRAF - MK	Evozierte Sprachdiagnose grammatischer Fähigkeiten für mehrsprachige Kinder	Motsch, 2011	Türkisch, russisch, polnisch, italienisch und griechisch 4-10 Jahre
WIELAU und TAT	Wiener Lautprüfverfahren	Lammer und Kalmar, 2004	Türkisch -
SCREENIKS	Screening der kindlichen Sprachentwicklung	Wagner, 2014	Getrennte Normdaten für ein- und mehrsprachige Kinder (Kontaktdauer mind. 2 Jahre) 4;0 – 7;11 Jahre
LiSe-DaZ	Linguistische Sprachstanderhebung – Deutsch als Zweitsprache	Schulz und Tracy, 2011	Deutsch als Zweitsprache wird getestet 3;0 – 7;11 Jahre
WWT 6-10	Wortschatz- und Wortfindungstest	Glück, 2012	Türkisch 6-10 Jahre

Mittels Tests dieser Art wird versucht, den Schwierigkeiten die bei der Diagnostik mehrsprachiger Kinder entstehen können, entgegenzuwirken. Zwar wird die Erstsprache in die Testung miteinbezogen, allerdings bilden die Ergebnisse nicht das Lernpotential der Kinder ab. Um das Lernpotential der Kinder bei der Diagnostik zu erfassen, werden bei standardisierten Testungen Fragebögen eingesetzt und eine ausführliche Anamnese durchgeführt. Mit diesen Mitteln wird versucht, die Lücken in der Testung zu schliessen und relevante Informationen beispielsweise die Entwicklung der Erstsprache oder den Erstkontakt zur Zweitsprache zu erfassen (Kannengiesser, 2019).

Bisher liegt im deutschsprachigen Raum kein geeigneter Sprachentwicklungstest für die Identifikation einer Sprachentwicklungsstörung für mehrsprachige Kinder vor, welcher die Hauptgütekriterien inklusive Spezifität und Sensitivität abdeckt (Stand September 2020). Auch bereits vorhandene Adaptionen für mehrsprachige Kinder erreichen nicht alle notwendigen Anforderungen wie zum Beispiel kulturelle sowie linguistische Gleichwertigkeit und erfüllen somit nicht den Anspruch des Kriteriums Testfairness (Scharff Rethfeldt, 2020).

2.4.2 Soll-Zustand

In der Schule kann die dynamische Testung im Sinne der Prävention eine wichtige Rolle einnehmen. Vor allem in der Förderplanung können die gewonnen Erkenntnisse genutzt und somit auf spezifische Schüler*innenbedürfnisse eingegangen werden. Es wird beschrieben, dass sich damit fehlende Vorerfahrungen der Kinder im diagnostischen Prozess auffangen lassen. Dadurch kann der Testunfairness entgegensteuert werden. Die Unterschiede von Leistungsniveau und Leistungspotential können auf fehlende Lernerfahrungen und mangelnde Aufgabenkenntnisse zurückzuführen sein. Ist dies der Fall scheint es notwendig, Strategien und Techniken der korrekten Aufgabenbearbeitung im diagnostischen Prozess in einer Intervention anzubieten, um so valide und reliable Informationen über das tatsächliche Leistungsvermögen der Kinder zu erhalten. Diese Erkenntnisse können für die Logopädie sowie für den schulischen Unterricht von grosser Bedeutung sein (Börnert & Wilbert, 2016).

Nach wie vor werden viele mehrsprachige Kinder falsch positiv oder falsch negativ diagnostiziert. Diesem Problem kann mit Hilfe des Dynamic Assessment entgegengewirkt werden (Ehlert, 2015). Diese Art des Verfahrens ist unabhängiger von dem sprachlichen Vorwissen und der sprachlichen Performanz der Testsprache als standardisierte Testverfahren (Ehlert, 2021). Aus diesen Gründen sollte ein dynamisches Testverfahren im deutschsprachigen Raum entwickelt werden, welche die Testung von schwer zu testenden Patient*innengruppen ermöglicht. Dies kann institutionell gesehen ein Schritt in Richtung Chancengleichheit sein (Scharff Rethfeldt, 2020). Im Kapitel 2.3.2.1 *Chancen* sind weitere Vorteile des Dynamic Assessment aufgeführt.

2.5 DAPPLE

Für die Erstellung eines deutschsprachigen dynamischen Screeningverfahrens, orientierten wir uns an dem Diagnostikinstrument DAPPLE (2014) und verwendeten dieses als Grundlage unserer Produktentwicklung. Die Abkürzung DAPPLE steht für *Dynamic Assessment of Preschoolers' Proficiency in Learning English* (dt: *Dynamische Beurteilung der Englischkenntnisse von Vorschulkindern*). Dabei handelt es sich um ein unveröffentlichtes englischsprachiges Screeningverfahren, welches von Bernard Camilleri, Natalie Hasson und Barbara Dodd entwickelt wurde und welches mehrsprachige Vorschulkinder anhand eines dynamischen Verfahrens testete und somit ihr Lernpotential in den sprachlichen Bereichen *Wortlernfähigkeit / Lexikon*, *Syntax* und *Phonetik-Phonologie* erfasste.

Erstmals wurde das Verfahren 2013 mit zwölf mehrsprachigen Kindern im Alter von 3-5 Jahren durchgeführt. Die zwölf ausgewählten mehrsprachigen Kinder hatten bereits eine logopädische Diagnose und Sprachtherapie oder Interventionen in einem schulischen Setting erhalten. Eine Voraussetzung für die teilnehmenden Kinder war, dass sie bereits Kontakt zu Englisch

hatten, da die Testung in Englisch durchgeführt wurde. Die Erstsprache spielte dabei keine Rolle. Die Aufgaben wurden in einer festgelegten Reihenfolge und in Einzelsettings getestet. Es sollte möglich sein die Aufgaben des Screeningverfahrens innerhalb einer Lektion durchzuführen (Camilleri et al., 2014). Das Screening besteht aus vier Teilen und vereint Elemente des Test-Teach-Retest Ansatzes und den des Graduated Prompting Ansatzes. Im Artikel «*Dynamic Assessment of bilingual children's Language at the point of referral*» (Camilleri et.al., 2014) wird die Durchführung des Screenings wie folgt beschrieben:

Aufgabe 1: Die erste Aufgabe befasst sich mit dem Thema *Wortlernfähigkeit / Lexikon*. Zuerst wurden anhand eines statischen Prätests 30 Bilder benannt. Danach folgte eine Interventionsphase (teaching phase), in der den Kindern eins bis sechs der unbekannt Wörter noch einmal vorgelegt wurden. Dabei wurden den Kindern insgesamt drei Bilder gezeigt – zwei Bilder, die sie bereits korrekt benannt hatten und ein Bild, welches sie nicht benennen konnten. Anschliessend wurden die Kinder aufgefordert, das unbekannte Bild zu zeigen. Mittels Ausschlussverfahren zeigten die Kinder auf das entsprechende Bild. Gelang dies nicht, wurden den Kindern Hilfestellungen angeboten, welche dem Graduated Prompting Ansatz folgten. Anschliessend benannten die Kinder noch einmal alle drei vorgelegten Bilder und warfen sie in eine Box. Danach folgte ein Posttest. Bei diesem wurden die eins bis sechs unbekannt Wörter noch einmal herausgesucht und den Kindern vorgelegt. Sie wurden erneut aufgefordert die Bilder zu benennen. Wenn ein Kind ein Bild nicht benennen konnten, sagte die Testleitung das Wort vor und forderte es auf, das korrekte Bild zu zeigen. Wenn das korrekte Zielwort gezeigt wurde, durfte das Bild in die Box geworfen werden. Dadurch wurde geprüft, ob das Kind das Bild rezeptiv identifizieren konnte.

Aufgabe 2: Die zweite Aufgabe befasst sich mit dem Thema *Syntax* und *expressive Sprachproduktion*. Zuerst wurde ein statischer Prätest durchgeführt. Hierbei wurde den Kindern nacheinander zwei Bilder gezeigt und sie beschrieben, was sie darauf sahen. Während dem Prätest half die Testleitung den Kindern nicht. Die Kinder erhielten Punkte für die Anzahl korrekt genannter Satzglieder. Damit sollte erkannt werden, wie die Kinder Sätze ohne weitere Hilfe der Testleitung bildeten. In der Interventionsphase legte die Testleitung den Kindern vier unterschiedliche Bilder vor und fragte, was auf dem jeweiligen Bild passierte. Jedes Bild sollte einen Satz mit drei bis vier Satzglieder evozieren. Wenn ein Satzglied nicht genannt wurde, konnte die Testleitung mit Hilfe gezielter Fragen die fehlenden Teile erfragen.

Aufgabe 3: Die dritte Aufgabe befasst sich mit dem Thema *Phonetik-Phonologie*. Diese Aufgabe wurde dem bereits bestehenden Test DEAP (*Diagnostic Screen of the Diagnostic Evaluation of Articulation and Phonology*) von Dodd, Hua, Crossbie, Holm und Ozanne (2002) entnommen. Im Prätest wurden den Kindern nacheinander zehn Bilder gezeigt, die sie benennen sollten. Bei den unbekannt Bildern durften die Kinder nachfragen und die Testleitung sagte das korrekte Wort vor. Die Interventionsphase war im Prätest integriert. Sobald

eines der Kinder ein Wort falsch artikuliert, modellierte die Testleitung dieses. Das Kind wiederholte daraufhin das Wort. Beim Posttest legte die Testleitung den Kindern die Bilder erneut einzeln vor und forderte sie auf diese nacheinander zu benennen. Damit konnte herausgefunden werden, wie sich die Inkonstanz der Laute verhielt.

Aufgabe 4: Bei der vierten Aufgabe handelt es sich um den Posttest der Aufgabe zwei (*Syntax & expressive Sprachproduktion*). Den Kindern wurden wieder zwei Bilder gezeigt und gefragt: «*Was passiert hier?*». Die Testleitung gab keine Hinweise. Die Aussagen der Kinder wurden transkribiert. Die Kinder erhielten Punkte für die Anzahl korrekt genannter Satzglieder. Dieser Posttest wurde durchgeführt, um die Fähigkeiten der Kinder zu beurteilen, wie sie den Lernprozess aus der Interventionsphase bei weiteren Bildern anwenden konnten.

2.5.1 Fazit der Studie

Camilleri et al. (2014) hoben in ihrem Artikel hervor, dass DAPPLE nicht zu einer geradlinigen Klassifizierung im Sinne von *bestanden / nicht bestanden* verwendet werden kann. Das Screening testet die Sprachlernfähigkeit der Kinder. Die Ergebnisse bilden ein Antwortprofil ab, welches Logopäd*innen in Bezug auf die Lernfähigkeit des Kindes interpretieren können und Schlussfolgerungen für die Therapie daraus ziehen können.

Um die Gültigkeit der Validität des DAPPLE's als Instrument zur Unterscheidung zwischen Kindern mit einer vorübergehenden Verzögerung in der Sprachentwicklung und von Kindern die weiterhin anhaltende Schwierigkeiten zu erkennen wäre es wertvoll gewesen, die Kinder noch einmal zu einem anderen Zeitpunkt zu testen.

Camilleri et al. (2014) konzentrierten sich speziell auf mehrsprachige Kinder mit einer logopädischen Diagnose. Angesichts der Schwierigkeiten, die Ergebnisse der Studie mit standardisierten Tests zu vergleichen, besteht ein klarer Bedarf eine ganze Kohorte mehrsprachiger Kinder zu testen, um die prognostische Validität des DAPPLE's zu ermitteln. Es wären weitere Forschungen erforderlich, um festzustellen, ob das aus den Ergebnissen entstehende Antwortprofil ein gültiger und zuverlässiger Indikator für ein konstantes Profil der sprachlichen Fähigkeiten ist. Die Autoren empfehlen DAPPLE als prädiagnostisches Instrument zu betrachten, das Fachkräfte auf die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen hinweist, sobald Kinder als auffällig identifiziert werden (Camilleri et al., 2014).

2.6 Sprachentwicklung bei mehrsprachigen Kindern

Da ein Grossteil der Kinder der Welt mehrsprachig aufwachsen, erfordert dies im sprachtherapeutischen Kontext eine besondere Beachtung. Trotzdem sind Bildungssysteme häufig auf einsprachige Kinder ausgelegt (Kannengiesser, 2019). In der Schweiz sprechen 32% der Gesamtbevölkerung zuhause mehr als eine Sprache (Bundesamt für Statistik, 2021).

2.6.1 Formen von Mehrsprachigkeit

Ab wann ein Kind als mehrsprachig gilt, ist nicht einheitlich definiert. Ausschlaggebend ist, dass eine Person im persönlichen, beruflichen oder öffentlichen Alltag mindestens zwei Sprachen spricht, auch wenn sich die Sprachkompetenzen der gesprochenen Sprachen stark unterscheiden.

Die *Kompetenz* ist ein Beschreibungskriterium für die Formen von Mehrsprachigkeit und beschreibt, wie gut die Sprache in welchen unterschiedlichen Bereichen beherrscht wird. Für die Beschreibung von Sprachkompetenzniveaus hat Cummins (1984) die beiden Begriffe Basic Interpersonal Communicative Skills (BICS) und Cognitive Academic Language Proficiency (CALP) festgelegt. BICS bedeutet übersetzt *grundlegende Kommunikationsfähigkeiten im interpersonellen Bereich* und beschreibt die sprachlichen Fähigkeiten in der Alltagskommunikation, die durch den direkten persönlichen Austausch entstehen. CALP bedeutet übersetzt *schulbezogene kognitive Sprachkenntnisse* und beschreibt die sprachlichen Fähigkeiten, welche durch den Umgang mit der Sprache in kontextreduzierten schulischen Situationen entstehen. Der Schriftsprachgebrauch zählt ebenfalls dazu. Da sich der CALP-Bereich auf der Grundlage von BICS entwickelt, hat ein Kind mit gut ausgebildetem BICS-Bereich bessere Chancen, dass sich der CALP-Bereich in der Schule ebenfalls gut entwickelt. Die in einer Sprache im CALP-Bereich erworbenen Fähigkeiten sind auch in der Zweitsprache nutzbar.

Eine *funktionelle Unterscheidung* von Mehrsprachigkeit kann auf zwei unterschiedliche Arten vorgenommen werden. Einerseits kann die Zwei- oder Mehrsprachigkeit als lebensweltlich betrachtet werden. Dabei werden die Sprachen im alltäglichen Leben verwendet. Andererseits kann die Fremdsprachigkeit zeitlich begrenzt auftreten und nur in bestimmten Situationen eine Rolle spielen, wie beispielsweise auf Reisen, beim Lesen oder in Unterrichtsstunden.

Als drittes Beurteilungskriterium kann Mehrsprachigkeit unter dem Aspekt der *Erwerbsabfolge* unterschieden werden. Beim *simultanen Bilingualismus* werden von Geburt an zwei Sprachen erworben und das Kind erhält in beiden Sprachen einen regelmässigen Input. Beim *sukzessiven Bilingualismus*, welcher auch konsekutiver Bilingualismus genannt wird, findet der Erwerb der zweiten Sprache deutlich nach dem Erstspracherwerb statt. Diese Unterteilung lässt keine Aussagen über die jeweilige Sprachkompetenz oder Sprachverwendung zu (Kannengiesser, 2019).

2.6.1.1 *Simultaner (bilingualer) Spracherwerb*

Phonetik-Phonologie

Von Anfang an unterscheiden mehrsprachige Kinder die Lautsysteme. Das Einsetzen der Lallphase⁵ geschieht wie bei Einsprachigen. Kinder bevorzugen anfänglich "einfachere Wörter", das heisst gut seh- und hörbare Lippenlaute mit kleiner Silbenanzahl. Wenn ein Wort schwieriger ist, benutzen sie das einfachere der anderen Sprache. Der Ausbau der phonetisch-phonologischen Kompetenzen ist sprachspezifisch. So kann es in der einen Sprache bereits viele korrekte Produktionen geben, während in der anderen noch Vereinfachungen vorkommen (Kempe-Preti, 2020a).

Semantik-Lexikon

Bereits in der Einwortphase sind zwei beziehungsweise mehrere getrennte Lexika vorhanden. In mehrsprachigen Kontexten werden die Sprachen oft auf verschiedene Kommunikationsanlässe verteilt. Aus diesem Grund ist der Wortschatz in den beiden Sprachen nicht der Gleiche. Je anregungsreicher das Umfeld ist, desto grösser und differenzierter wird der Wortschatz sein. Anhand der Zusammensetzung des Wortschatzes lassen sich dementsprechend die Bedingungen des Spracherwerbs erkennen. Während der Beginn der Wortproduktion und des Wortverständnisses gleich ist wie bei einsprachigen Kindern, kann das Erwerbtempo sprachspezifisch variieren. Bei ausgeglichener Zweisprachigkeit ist die Anzahl der Wörter der beiden Sprachen vergleichbar und liegt im unteren oder mittleren Bereich einer einsprachigen Entwicklung (Kempe-Preti, 2020a).

Morphologie-Syntax

Voraussetzung für die morphologisch-syntaktische Entwicklung ist die Wahrnehmung und Verarbeitung prosodischer⁶ Merkmale sowie die Grösse des Wortschatzes. Mehrsprachige Kinder sind von Beginn ihrer Sprachproduktion an fähig, syntaktische Prinzipien der jeweiligen Sprache anzuwenden. Auch Flexionssysteme (Morphologie) werden in gleicher Art und Weise und Zeit erworben, wie bei einsprachigen Kindern. Da Sprachen unterschiedlich komplex bezüglich ihrer morphologisch-syntaktischen Ausstattung sind, können die Erwartungen an den Erwerb der beiden Sprachen nicht gleich sein. Es zeigen sich Sprachmischungen (Interferenzen) (Kempe-Preti, 2020a).

Metasprache

Mehrsprachig aufwachsende Kinder erkennen früher, dass Menschen Sprachen verwenden und benennen ihre verwendeten Sprachen eher. Sie kommentieren ihren eigenen Sprach-

⁵ Kleinkinder im Alter von vier bis sechs Monaten testen ihre Sprechorgane mit lauten, leisen, hohen und tiefen Tönen und spielen mit Silben (Arn, 2019).

⁶«für die Gliederung der Rede bedeutsame sprachlich-artikulatorische Erscheinungen wie Akzent, Intonation, Pausen o. Ä.» (Duden online, 2022)

gebrauch sowie den von anderen Personen und stellen Vergleiche an. Zudem übersetzen sie und fragen nach Übersetzungen (Kempe-Preti, 2020a).

2.6.1.2 Sukzessiver Spracherwerb

Phonetik-Phonologie

Die Phase des Einhörens in die zweite Sprache dauert drei bis neun Monate. In dieser Zeit werden die Eigenschaften der Phoneme in der zweiten Sprache erkannt und kontrastiert. Der Erwerb der Lautung und melodisch-rhythmischer Eigenschaften, auch Akzent genannt, fällt mit zunehmendem Alter schwerer (Kempe-Preti, 2020b).

Semantik-Lexikon

Sobald die Phase des Einhörens abgeschlossen ist, erfolgt ein rascher Wortschatzzuwachs. Satzteile und Sätze werden früh als ganzheitliche Einheiten produziert. Der Wortschatz in der zweiten Sprache ist in der Regel geringer als bei monolingualen Kindern, insgesamt jedoch eher grösser, aber nicht deckungsgleich. In den ersten Jahren werden mehrheitlich allgemeine Wörter erworben (Kempe-Preti, 2020b).

Morphologie-Syntax

Der Grammatikerwerb ähnelt dem Erwerb der Erstsprache. Nach zehn Kontaktmonaten mit der zweiten Sprache ist ein Kind in der Lage den Alltag zu meistern. Nach 18 Kontaktmonaten sind Satzstrukturen mit zwei möglichen Verbpositionen erworben und es finden sich wenig infinite Verben in der Verbzweitstellung. Von Anfang an findet eine Orientierung an der Abfolge der Elemente im Satz statt und Flexionen werden erst später erworben. Wie beim Erstspracherwerb wird als letzte Form die 2. Person Singular mit dem Flexiv *-st* erworben. Wenn die Erstsprache kein Artikelsystem enthält, kann die Phase der Artikelauslassung länger sein. Zudem kann der Erwerb der Genus- und Kasussysteme bis ins Grundschulalter andauern.

Grundsätzlich ist es so, dass ein später Erwerb grosse Unterschiede bezüglich der zu erreichenden Sprachkompetenz bedeutet. Der Erwerb der Zweitsprache kann unvollständig bleiben und es kommt zur *Fossilierung*. Dennoch gibt es einige, die beim Zweitspracherwerb sehr hohe Kompetenzen erreichen. In diesem Fall spricht man von *near native speakers*. Individuelle und äussere Faktoren spielen beim Erwerb einer zweiten Sprache eine grosse Rolle (Kempe-Preti, 2020b).

2.7 Sprachentwicklungsstörung

2.7.1 Definition

Wenn sich ein Kind das sprachliche System in den ersten fünf Lebensjahren nicht erwartungsgemäss aneignet, wird laut Kannengiesser (2019) von einer Sprachentwicklungsstörung gesprochen. Mögliche Symptome einer Sprachentwicklungsstörung können wie folgt lauten:

- Verzögerung beim Erreichen von Meilensteinen, wie z.B. erste Wörter oder komplexe Sätze
- Schwer verständliche Aussprache
- Einschränkungen beim Lexikonerwerb, wie beispielsweise geringer Wortschatzumfang, langsamer Wortschatzwachstum, eingeschränktes Wortwissen und eingeschränkte Vernetzung der Wörter
- Grammatikalische Abweichungen, wie z.B. geringe Äusserungslänge, Fehlen von Satzteilen und/oder Funktionswörter, Positionsfehler, Flexionsfehler
- Sprachverständnisschwierigkeiten
- Kommunikativ-pragmatische Auffälligkeiten
- Kommunikativer Rückzug als Folge

Bei ca. 7% aller Kinder treten solche schwerwiegenden Schwierigkeiten im Spracherwerb auf, ohne dass dafür Ursachen erkennbar wären (Kannengiesser, 2019).

2.7.2 Sprachentwicklungsstörung bei Mehrsprachigkeit

Gemäss Kannengiesser (2019) weisen 7% aller in der Schweiz lebenden Kinder eine Sprachentwicklungsstörung auf. Davon sind ungefähr ein Viertel (20-25%) mehrsprachig. Dies entspricht 3-10% aller mehrsprachigen Kinder in der Schweiz. Eine Sprachentwicklungsstörung ist immer in allen zu erwerbenden Sprachen beobachtbar. Es kann sein, dass Auffälligkeiten bei mehrsprachigen Kindern in nur einer Sprache auftreten. Hierbei liegt jedoch keine Sprachentwicklungsstörung zugrunde, sondern schlechte Erwerbsbedingungen. Es besteht die Möglichkeit, dass in beiden Sprachen verschiedenen Bereiche von der Sprachentwicklungsstörung betroffen sind. Simultan mehrsprachige Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung zeigen sowohl quantitativ wie auch qualitativ in beiden Sprachen die gleichen Defizite, wie monolinguale Kinder. Auch beim sukzessiven Zweitspracherwerb ist davon auszugehen, dass sich die Sprachentwicklungsstörung durch die Mehrsprachigkeit nicht verstärkt. Das Feststellen von einer Sprachsprachentwicklungsstörung ist jedoch sehr schwierig, da sich sprachliche Defizite auch auf die Erwerbsbedingungen zurückführen lassen können. Zusätzlich erschwert wird die Erkennung dadurch, dass für die Zweitsprache Deutsch monolinguale Normen nicht übertragen werden dürfen. Zudem ist es häufig so, dass sprachkompetente Fachpersonen für die Diagnostik sowie Forschungsergebnisse zu Symptomen einer Sprachentwicklungsstörung in

der jeweiligen Sprache fehlen (Kannengiesser, 2019). Generell lässt sich sagen, dass eine mehrsprachige Erziehung nicht die Ursache für eine Sprachentwicklungsstörung ist. Beim Gebrauch von mehreren Sprachen lassen sich sogar kompensatorische Effekte beobachten (Scharff Rethfeldt, 2018).

Folgende Symptome einer Sprachentwicklungsstörung bei Mehrsprachigkeit können nach Kannengiesser (2019) in der Erst- aber auch in der Zweitsprache auftreten:

- Später Sprachbeginn
- Nichtvorhandenes Bewusstsein für Sprachverständnisschwierigkeiten
- Nichtaltersentsprechender Wortschatzumfang
- Wortabrufstörungen
- Eingeschränkte Verständlichkeit mit konstanten, langanhaltenden phonologischen Prozessen
- Eingeschränktes phonologisches Gedächtnis
- Eingeschränkte auditive Merkfähigkeit
- Auditive Aufmerksamkeitsstörung
- Auditive Diskriminierungsschwäche
- Bei Kindern ab der 2. Schulklasse Störungen im lautgetreuen Schreiben und Lesen
- Auffälliges Kommunikationsverhalten, wie beispielsweise fehlender Blickkontakt, fehlende Verständigungsstrategien
- Fehlende Fähigkeit innerhalb oder zwischen Sätzen zu wechseln (Code-Switching)
- Keine Erwerbsstrategien, wie zum Beispiel das Aufgreifen von häufig wiederkehrenden Floskeln

Schwierigkeiten im Zweitspracherwerb, welche sich auf die individuellen oder strukturellen Lebensbedingungen zurückführen lassen, müssen von einer Sprachentwicklungsstörung abgegrenzt werden. Ungünstige Erwerbsbedingungen, können dazu führen, dass mehrsprachige Kinder Deutsch nicht erwartungsgemäss erwerben. Diese ungünstigen Erwerbsbedingungen können unzureichende Quantität und/oder Qualität des Deutschinputs sein.

In Tabelle 3 werden störungs- und erwerbsbedingte Symptome einander gegenübergestellt. Die Gegenüberstellung dient zur Orientierung, da ein einzelnes Kriterium keine diagnostische Sicherheit liefert (Kannengiesser, 2019).

Tabelle 3: Gegenüberstellung von störungs- und erwerbsbedingten Symptomen zitiert nach Kannengiesser, 2019, S. 461-462

Hinweis auf eine Sprachentwicklungsstörung	Wahrscheinlich eher Hinweise auf den Zweitspracherwerb
Es liegt die anamnestiche Information vor, dass das Kind "Late Talker" ist, und/oder dass sich die Eltern Sorgen machen/gemacht haben.	Es liegt die anamnestiche Information vor, dass die Sprachentwicklung des Kindes in der Erstsprache erwartungsgemäss verläuft/verlaufen ist.
Das Kind macht über längere Zeit trotz reichlichen Kontakts mit der deutschen Sprache und kindgerechten sprachlichen Angeboten oder sogar trotz Sprachförderung keine Fortschritte im Deutschenwerb.	Das Kind macht wenig Fortschritte im Deutschenwerb, wobei die deutschsprachige Situation für das Kind wenig bedeutsam sind oder der Kontakt mit der deutschen Sprache selten oder unregelmässig sind.
Das Kind produziert noch keine deutschsprachigen Äusserungen und zeigt bei Ansprache, beim Vorlesen usw. keine oder flüchtige Aufmerksamkeit.	Das Kind produziert noch keine deutschsprachigen Äusserungen, zeigt aber ein aktives Erwerbsverhalten, z.B. "lauscht" es, zeigt Blickkontakt und Blickbewegungen beim Zuhören.
Das Kind hat offenbar kein oder ein geringes Sprachverständnis in der deutschen Sprache, scheint das aber selbst nicht zu bemerken.	Das Kind signalisiert Sprachverständnisprobleme und entwickelt z.B. nonverbale Verständigungsstrategien.
Das Kind zeigt nicht alterssprechendes Spielverhalten und nimmt nicht altersgemäss Kontakt zu anderen Kindern auf.	Das Kind zeigt eine Zurückhaltung im Spiel und bei Gruppenaktivitäten, die als notwendige Eingewöhnung interpretierbar ist. Über längere Zeiträume sind Veränderungen des Verhaltens beobachtbar.
Das Kind zeigt über einen Erwerbszeitraum von ca. 2 Jahren hinaus gravierende grammatische Probleme.	Das Kind befindet sich in den ersten zwei Jahren des Erwerbs und produziert grammatikalisch falsche Äusserungen.
Das Kind zeigt langanhaltend spezielle Fehler in der Syntax und der Verbgrammatik: Es beachtet die Verbstellung nicht, obwohl es schon flektiert, oder es beachtet die Subjekt-Verb-Kongruenz bei bereits erworbener Verbzweitstellung im Hauptsatz nicht.	Das Kind zeigt länger anhaltende Probleme mit dem Genus- und Kasusystem sowie in der Verwendung von Funktionswörtern wie Präposition.
Das Kind zeigt gravierende und anhaltende phonologische Probleme über einen Erwerbszeitraum von ca. 2 Jahren hinaus.	Die Aussprache weist anfangs phonologische Prozesse oder Interferenzen mit der Erstsprache auf, z.B. werden in der Erstsprache nicht existente Laute im Deutschen ersetzt.
Es bestehen Wortabrufstörungen in beiden Sprachen.	Es bestehen lexikalische Lücken in der deutschen Sprache.

2.8 Diagnostik bei Mehrsprachigkeit

Idealerweise werden beide beziehungsweise alle Sprachen eines mehrsprachigen Kindes untersucht, um die Fähigkeiten, welche auf mehrere Sprachen verteilt sind, abbilden zu können. Die Untersuchung von beiden beziehungsweise allen Sprachen ist ausserdem notwendig, um eine Sprachentwicklungsstörung zu diagnostizieren, da eine Sprachentwicklungsstörung wie bereits erwähnt immer alle zu erwerbenden Sprachen betrifft. Die Betrachtung der nicht-deutschen Sprache bringt jedoch Herausforderungen mit sich, da Logopäd*innen für eine umfangreiche Untersuchung die betreffende Sprache auf sehr hohem Niveau beherrschen müssen. Da dies häufig nicht der Fall ist, kann die Einschätzung der nicht-deutschen Sprache mithilfe von Elternbefragungen und Beobachtungen zum Sprachverhalten stattfinden (Spreer, 2018).

Für die Diagnostik einer Sprachentwicklungsstörung bei Mehrsprachigkeit spielt die Anamnese eine bedeutsame Rolle, da die Fachperson meistens nicht in der Lage ist die Kompetenzen der Erstsprache auf direktem Weg einzuschätzen. Anhand der Anamnese wird die Sprachbiografie des Kindes detailliert erfragt. Obwohl die Einschätzung der Eltern nicht in jedem Einzelfall als verlässlich betrachtet werden kann, erwies sich die Kompetenz der Eltern die sprachproduktiven Fähigkeiten ihres Kindes einschätzen zu können in verschiedenen Untersuchungen als hoch (Kannengiesser, 2019). Gemäss Spreer (2018) bietet die Anamnese im diagnostischen Ablauf einen Interpretationsrahmen für alle weiteren diagnostischen Informationen. Darauf folgen die drei diagnostischen Schritte *Beobachtung und Spontansprachanalyse*, *Testverfahren* sowie die *Erhebung des Sprachlernpotenzials und der Sprachverarbeitungsfähigkeiten*, welche multimethodisch und wiederholt optimalerweise in beiden Sprachen durchgeführt werden. Aus den Ergebnissen lässt sich der Sprachentwicklungsstand und das Sprachpotenzial darstellen (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Veranschaulichung des diagnostischen Ablaufs zur Erhebung des Sprachentwicklungsstands mehrsprachiger Kinder nach Spreer, 2018, S. 184

2.9 DaZ-Unterricht

Der Unterricht in Deutsch als Zweitsprache (DaZ) richtet sich an Kinder und Jugendliche mit keinen oder noch unzureichenden Kenntnissen in der Unterrichtssprache Deutsch. Im DaZ-Unterricht wird der Erwerb der deutschen Sprache gezielt vermittelt. Er unterstützt Kinder und Jugendliche beim Aufbau der notwendigen Kenntnisse der deutschen Sprache. Das Ziel ist, dass die Schüler*innen dem Regelunterricht folgen können. Dabei wird die Integration in den Kindergarten und in die Schule gefördert.

Es existieren drei unterschiedliche Angebote der DaZ-Förderung, wobei der *DaZ-Unterricht* die häufigste Form ausmacht. Daneben bestehen die zwei Spezialformen *Intensivkurs DaZ* und *Aufbaukurs DaZ*. Diese zwei Formen werden kompakt angeboten und die Kinder sind während dieser Kurse vom Regelunterricht befreit. Das Ziel dieser beiden Spezialformen des DaZ-Unterrichts beinhaltet den konzentrierten Erwerb der Unterrichtssprache. Der DaZ-Unterricht findet grundsätzlich entweder integrativ innerhalb der Klasse oder ausserhalb in Kleingruppen während der ordentlichen Unterrichtszeit statt. Sowohl die Zulassung wie auch der Entscheid über die Entlassung erfolgen anhand einer Sprachstandserfassung. Die Sprachstandserfassung wird mindestens einmal im Jahr durchgeführt und stellt die Grundlage einer individuellen Förderplanung dar. Kinder und Jugendliche erhalten den DaZ-Unterricht von einer qualifizierten DaZ-Lehrperson (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2015).

Für mehrsprachige Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen ist der DaZ-Unterricht zusätzlich zur Logopädie sinnvoll. Da dies einen grösseren Sprachinput der Zweitsprache ermöglicht. Im DaZ-Unterricht steht vor allem der Wortschatzaufbau im Vordergrund, während in der Logopädie auch weitere linguistische Sprachebenen behandelt werden.

3. Methodisches Vorgehen

3.1 Entwicklung des Entwicklungsgegenstandes

Wie im Kapitel 2.4.1 *Ist-Zustand* deutlich wurde, gibt es im deutschsprachigen Raum kein dynamisches Diagnostikinstrument für Kinder im Alter von 6-8 Jahre. Dies, obwohl die dynamische Diagnostik für die Erfassung des Therapiebedarfs mehrsprachiger Kinder wichtige Erkenntnisse liefern kann. Durch die Entwicklung eines dynamischen Diagnostikinstrumentes kann diese Lücke verkleinert werden.

Obwohl in der dynamischen Diagnostik die Interaktion zwischen Kind und Testleiter*in eine sehr wichtige Rolle spielt und Testungen dadurch oft subjektiv sind, entschieden wir uns dazu die Testung möglichst objektiv zu gestalten. Dies erachteten wir als wichtig, da es aufgrund dessen zu einem späteren Zeitpunkt möglich wäre Normdaten zu erheben. Die Interaktion spielt in unserer Testung trotzdem eine wichtige Rolle, da die Testleitung dem Kind jeweils in den Interventionsphasen der beiden Untertests Hilfestellungen gibt.

3.1.1 Forschungsmethode

Im Folgenden erläutern wir unsere gewählten Methoden zur Entwicklung unsers dynamischen Diagnostikinstrumentes. In Tabelle 4 haben wir unser methodisches Vorgehen tabellarisch dargestellt.

Wir eigneten uns durch Literaturrecherche Wissen an und analysierten das Verfahren DAPPLE (Camilleri et.al., 2014). Danach entwickelten wir unser Produkt und fragten zeitgleich eine Primarschule an, ob sie für eine Erprobung bereit wäre. Nach der Erprobung evaluierten wir die Handhabung unseres Diagnostikinstrumentes. Anschliessend werteten wir die erhaltenen Testergebnisse der Kinder aus und interpretierten diese. Wir nahmen entsprechende Anpassungen vor, welche nach der Erprobung aufgrund aufgetauchter Schwierigkeiten und der Interpretation der Ergebnisse, nötig waren. Anhand dieses Forschungsdesigns konnten wir sowohl die Entwicklungsfrage wie auch die empirische Evaluationsfrage beantworten.

Entwicklungsfrage:

Welche Anpassungen müssen vorgenommen werden, um das bestehende Verfahren DAPPLE für den deutschsprachigen Raum und für Kinder im Alter von 6-8 Jahren erfolgreich anwenden zu können?

Empirische Evaluationsfrage:

Wie ist die Handhabung des entstandenen dynamischen Diagnostikverfahrens zu beurteilen?

Tabelle 4: Methodisches Vorgehen

Planung	<ul style="list-style-type: none"> • Literaturrecherche und Erarbeitung theoretischer Grundlagen • Analyse des Verfahrens DAPPLE • Auswahl und Kontaktaufnahme mit einer Schule für die Erprobung
Entwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Übersetzung des Verfahrens DAPPLE ins Deutsche • Vorgenommene Anpassungen im Bereich Alter, Sprachebenen, Rhythmisierung und Punktevergabe • Wort- / Bildauswahl • Entwicklung des Manuals, des Protokoll- und Auswertungsbogen • Planung der Erprobung
Evaluation	<ul style="list-style-type: none"> • Erprobung des entwickelten Screenings mit vier mehrsprachigen Kindern • Beurteilung der Handhabung • Auswertung der Ergebnisse der Testpersonen • Interpretation der Ergebnisse der Testpersonen und der Erprobung • Schwierigkeiten bei der Erprobung und damit verbundene Anpassungen
Diskussion	<ul style="list-style-type: none"> • Beantwortung der Forschungsfragen • Ausblick

3.1.2 Übersetzungsprozess

Wir orientierten uns bei der Entwicklung unseres Diagnostikinstrumentes an der Studie von Camilleri et al. (2014). Die Aufgabestruktur entnahmen wir dem Bericht «*Dynamic Assessment of bilingual children's Language at the point of referral*» (Camillerie et. Al., 2014) und passten diese teilweise an (siehe Tabelle 5). Zu Beginn übersetzten wir die ausführlich beschriebenen Aufgaben der einzelnen Untertests ins Deutsche. Anschliessend formulierten wir einen groben Testablauf. Dazu gehörten beispielsweise Anweisungen und Aufgabenbeschreibungen. Dieser grobe Ablauf half uns dabei, die Inhalte in einem Manual festzuhalten. Das Manual enthält die Aufgabenarten und deren Zweck, genaue Beschreibungen des Vorgehens sowie tabellarisch dargestellte Hilfestellungen, welche während der Testung benötigt werden. Als nächster Schritt folgte die Entwicklung des Protokollbogens, welcher sich auf das Manual stützt, den Aufgabenablauf verbildlicht und das Manual in eine testbare Form brachte. Wir hatten keine Vorlagen zu den Dokumenten Manual, Protokollbogen und Auswertungsbogen des DAPPLE's, da lediglich die Studienberichte veröffentlicht wurden und kein Diagnostikinstrument. Wir verwendeten dieselben Ansätze, Graduated Prompting und Test-Teach-Retest, welche auch im Verfahren DAPPLE vorkamen.

3.1.3 Anpassung Altersgruppe

DAPPLE wurde für mehrsprachige Vorschulkinder im Alter von 3-5 Jahren entwickelt. In der Schweiz wurde eine Pilotstudie mit mehrsprachigen Kindern im Vorschulalter, welche an DAPPLE angelehnt war, durchgeführt. Für das Kindergartenalter (4;6 J. - 5;11 J.) gibt es bereits das Screeningverfahren SIS-DaZ, welches dynamische Anteile enthält. Daher war unser Ziel, ein dynamisches Screening zu entwickeln, welches an Schulen in der Altersgruppe von 6 - 8 Jahren eingesetzt werden kann. Diese Altersspanne entspricht in Regelschulen der 1. und 2. Klasse. Um das Diagnostikinstrument altersgerecht zu gestalten, änderten wir diverse Anteile der Aufgaben, welche in den folgenden Kapiteln beschrieben werden. Mit den Anpassungen veränderte sich auch der Schwierigkeitsgrad.

3.1.4 Anpassung Sprachebenen

Wir entschieden uns dafür die Testung der Phonetik-Phonologie wegzulassen. Einer der Gründe dafür war, dass gemäss Ehlert (2014) die Stimulierbarkeit von Lauten keine Hinweise liefert, ob ein mehrsprachiges Kind Sprachlernprobleme hat. Ausserdem ist zu erwarten, dass Kinder in der 1. Klasse keine Auffälligkeiten im phonetisch-phonologischen Bereich mehr aufweisen oder sie sich bereits in logopädischer Behandlung befinden (Fox-Boyer 2016). Des Weiteren gehen wir davon aus, dass ein Kind, welches phonetisch-phonologische Probleme zeigt, bei den beiden anderen Aufgaben und ohne gezielte Testung der Phonetik-Phonologie auffallen würde. Ein weiterer Grund für das Weglassen der Testung der Sprachebene Phonetik-Phonologie war, dass im DAPPLE das Screening DEAP verwendet wurde. Einerseits gibt es dieses Screening im Deutschen nicht und andererseits wurde in der Studie von Camilleri et al. (2014) die Punktevergabe nicht genau erläutert. Daher wäre die Erstellung des Testteils Phonetik-Phonologie auf der Grundlage von DAPPLE nur schwer möglich gewesen.

Im Bereich Wortlernfähigkeiten nahmen wir kaum Änderungen vor. Die Auswahl der 30 Bilder des Prätests, trafen wir mit Hilfe des WWT 6-10 (Glück, 2011). Ausserdem entschieden wir uns dazu die Anzahl der in der Interventionsphase zu lernenden Wörter auf 6-8 zu erhöhen, um den Schwierigkeitsgrad zu steigern. Dies wirkte sich auf die Anzahl Wörter im Posttest aus. Des Weiteren beschlossen wir neben Bildkarten, die Nomen darstellen auch Bilder, welche Verben und Adjektive abbilden, zu verwenden, um den Schwierigkeitsgrad etwas zu erhöhen.

Im DAPPLE wurden im Bereich Syntax Sätze mit drei bis vier Satzgliedern elizitiert. Da unsere Zielgruppe älter war, entschieden wir uns dazu Sätze mit mehr Satzgliedern (4-5) zu erfragen. Ein von uns zusätzlich festgelegtes Item stellte die Subjekt-Verb-Kongruenz⁷ dar. Die fehlerhafte Anwendung der Subjekt-Verb-Kongruenz kann bei Kindern im Grund- und Vorschulalter als Zeichen einer Sprachentwicklungsstörung im ein- und mehrsprachigen Spracherwerb

⁷ Das Subjekt kongruiert mit dem finiten Verb in Person und Numerus (Pittner, 2009).

gedeutet werden (Ehlert, 2021). Die Anzahl erfragter Sätze im *Untertest 2 - Syntax* blieb dieselbe wie im DAPPLE. Die Unterschiede des DAPPLE's und dem von uns entwickelten dynamischen Screening in den einzelnen Sprachebenen sind im Folgenden zusammengefasst (siehe Tabelle 5).

Tabelle 5: Zusammenfassung der Unterschiede des DAPPLE's und dem von uns entwickelten Diagnostikinstrument (in Anlehnung an Camilleri, 2014)

	DAPPLE	Unser entwickeltes dynamisches Screening
Wortlernfähigkeit	<i>Prätest:</i> 30 Bilder benennen → 30 Nomen <i>Interventionsphase:</i> 1-6 Wörter werden geübt <i>Posttest:</i> 1-6 Wörter werden wiederholt	<i>Prätest:</i> 10 Nomen, 10 Verben, 10 Adjektive <i>Interventionsphase:</i> 6-8 Wörter werden gelernt <i>Posttest:</i> 6-8 Wörter werden wiederholt
Syntax	Bilder sollen Sätze mit 3-4 Satzgliedern evozieren <i>Prätest:</i> Kind bildet 2 Sätze ohne Hilfestellungen <i>Interventionsphase:</i> Kind bildet 4 Sätze mit Hilfestellungen <i>Posttest:</i> Kind bildet 2 Sätze ohne Hilfestellungen	Bilder sollen Sätze mit 4-5 Satzgliedern evozieren <i>Prätest:</i> Kind bildet 2 Sätze ohne Hilfestellungen <i>Interventionsphase:</i> Kind bildet 4 Sätze mit Hilfestellungen <i>Posttest:</i> Kind bildet 2 Sätze ohne Hilfestellungen
Phonetik-Phonologie	<i>Prätest & Interventionsphase:</i> 10 Bilder benennen. Die Testleitung modelliert bei Fehlern, Kind spricht Wort nach <i>Posttest:</i> Kind benennt noch einmal alle Wörter (Vorlage Screening DEAP)	Keine Testung

3.1.5 Bild- und Wortauswahl

Um altersgerechte Bilder für den Untertest Wortlernfähigkeit auszuwählen, orientierten wir uns am WWT 6-10 (Wortschatz- und Wortfindungstest für 6-10-Jährige) von Glück (2011). Alle Bilder, die wir in unserem Screening verwenden, stammen aus der TwinFit-Reihe von Ender. Für den *Untertest 1 - Wortlernfähigkeit* verwendeten wir Bilder aus folgenden Memospielen:

- TwinFit Objecta (Ender, 2005)
- TwinFit Causa (Ender, 2004)
- TwinFit Contraria (Ender, 2006)
- TwinFit Hyponyma (Ender, 2005)
- TwinFit Verba (Ender, 2005)
- TwinFit Loca (Ender, 2006)
- TwinFit Funktiona (Ender, 2007)
- TwinFit Elementa (Ender, 2004)
- TwinFit Alimenta (Ender, 2009)
- TwinFit Varia (Ender, 2007)

Um Satzstrukturen im Bereich Syntax zu elizitieren⁸, verwenden wir ebenfalls Bilder aus der Memospielreihe TwinFit von Ender. Die acht Bilder stammen aus dem Spiel TwinFit Auxilia (Ender, 2011).

3.1.6 Anpassung Rhythmisierung

Im DAPPLE wurde die Testung in Form eines sogenannten Posting-Game durchgeführt. Dieses wurde jedoch nicht ausführlich erklärt. Wir übernahmen diesen spielerischen Ansatz und die Kinder durften die benannten Bilder während der Testung in eine Schatztruhe werfen. Ausserdem wurde zwischen dem expressiven Teil der Interventionsphase und dem Posttest des *Untertests 1 - Wortlernfähigkeit* ein kurzes Spiel gespielt, damit die neu gelernten Wörter nicht unmittelbar abgefragt wurden, sondern eine kurze Pause entstand.

Im DAPPLE wurde im *Untertest 2 - Syntax* zwischen der Interventionsphase und dem Posttest der Untertest zur Phonetik-Phonologie durchgeführt. Da wir die Testung der Phonetik-Phonologie wegliessen, fand der Posttest des *Untertests 2 - Syntax* direkt anschliessend an die Interventionsphase statt.

3.1.7 Anpassung Punktevergabe

Im DAPPLE wurden in den unterschiedlichen Untertests je nach Aufgabe jeweils 0-3 Punkte vergeben. Welche Punktzahl ein Kind erhielt, hing davon ab was für Hilfestellungen es benötigte. Wir haben eigene Hilfestellungshierarchien erstellt, dadurch hat sich auch die Punktevergabe verändert (siehe Anhang B).

Im *Untertest 1 - Wortlernfähigkeit* des DAPPLE's erhielten die Kinder im Prätest keine und in der Interventionsphase 0-3 Punkte. Identifizierte ein Kind in der Interventionsphase ein ihm im Prätest zuvor unbekanntes Wort mittels Ausschlussverfahren (rezeptives Auswählen) erhielt es drei Punkte. Gelang dies nicht sollte es zuerst die beiden Ablenkerbilder benennen. Danach wurde das Kind noch einmal aufgefordert das Zielwort zu zeigen, dafür erhielt es zwei Punkte. Einen Punkt erhielt das Kind, wenn es die beiden Ablenkerbilder benannte, die Testleitung sie umdrehte und das es dann auf das Zielwort zeigte. Die Punktevergabe der Interventionsphase übernahmen wir von DAPPLE.

Im Posttest des DAPPLE's wurden keine Punkte vergeben, sondern notiert, ob die Kinder die Zielwörter richtig benennen konnten. Dies wurde anschliessend in Prozentzahlen dargestellt. Zum Beispiel konnte ein Kind drei von sechs Wörtern im Posttest benennen und erhielt dafür 50%. Im Posttest entschieden wir uns dazu ebenfalls 0-3 Punkte zu vergeben (siehe Tabelle 6). Wir wollten damit erkennen, ob ein Kind Wörter, die es nicht benennen konnte, trotzdem rezeptiv auswählen kann.

⁸ «jemandem etwas entlocken, jemanden zu einer Äusserung bewegen» (Duden online, 2022)

Tabelle 6: Unsere Punktevergabe des Posttests des Untertests 1 - Wortlernfähigkeit

Punktevergabe Untertest 1: Posttest	
1. Unabhängige Identifikation (<i>Benennung des Zielwortes</i>)	3 Punkte
2. Rezeptive Bildauswahl und Imitation	2 Punkte
3. Imitation des Zielwortes	1 Punkt
4. Keine Identifikation	0 Punkte

Im Prä- und Posttest des *Untertests 2 - Syntax* orientierte sich die Punktevergabe des DAPPLE's an der Anzahl grammatikalisch korrekt genannter Satzglieder. Dadurch konnte die erreichte Punktzahl stark variieren. Wir änderten die Punktevergabe insofern, dass Kinder für die Nennung der benötigten vier bis fünf Satzglieder je nach Satz zwei Punkte erhielten. Die Produktion eines Satzes mit fehlenden Satzgliedern gab einen Punkt. Für die korrekten Subjekt-Verb-Kongruenz im Satz wurde ein zusätzlicher Punkt vergeben (siehe Tabelle 7). Es sind maximal drei Punkte zu erreichen.

Tabelle 7: Unsere Punktevergabe für den Prä- und Posttest des Untertests 2 - Syntax

Punktevergabe Untertest 2: Prä- & Posttest	
1. Unabhängige und Vollständige Satzproduktion	2 Punkte
2. Unvollständige Satzproduktion	1 Punkt
3. Korrekte Subjekt-Verb-Kongruenz	1 Punkt
4. Keine/nur falsche Äusserung	0 Punkte

In der Interventionsphase des DAPPLE's erhielten die Kinder 0-3 Punkte. Drei Punkte erhielt ein Kind, wenn es zu einem Bild einen korrekten Satz mit den benötigten drei bis vier Satzgliedern bildete. Zwei Punkte erreichte es, wenn Satzglieder zwar fehlten, aber die Testleitung diese erfragen konnte. Gelingt dies nicht, sprach die Testleitung den Satz vor. Wiederholte das Kind diesen korrekt, erhielt es einen Punkt. Bei der Punktevergabe des *Untertests 2 - Syntax* änderten wir einiges ab. Da wir zusätzlich die Subjekt Verbkongruenz testeten, verändert sich die Punktevergabe in der Interventionsphase (siehe Tabelle 8). Die Kinder können pro Aufgabe 0-4 Punkte erreichen.

Tabelle 8: Unsere Punktevergabe für die Interventionsphase des Untertests 2 - Syntax

Punktevergabe Untertest 2: Prä- & Posttest	
1. Unabhängige und Vollständige Satzproduktion	4 Punkte
2. Vollständige Satzproduktion mit Hilfestellung	2 Punkte
3. Unvollständige Satzproduktion mit Hilfestellung	1 Punkt
4. Korrekte Subjekt-Verb-Kongruenz	1 Punkt
5. Keine Produktion des Zielsatzes	0 Punkte

3.2 Unser Entwicklungsgegenstand

Unser Entwicklungsgegenstand trägt den Namen **DSMK 6-8**. Diese Abkürzung steht für *Dynamisches Screening für mehrsprachige Kinder im Alter von 6-8 Jahren*. Für die Namensgebung orientierten wir uns an bereits bestehenden Screening- und Testverfahren wie beispielsweise dem WWT 6 - 10 (Wortschatz- und Wortfindungstest für 6- bis 10-Jährige) von Glück (2011). Uns war es wichtig, dass im Namen ersichtlich ist, für welche Zielgruppe das Screening geeignet ist.

Um einen Eindruck über unser erstelltes Diagnostikinstrument zu erhalten und zum besseren Verständnis der folgenden Kapitel sollten an dieser Stelle die erste Version des Manuals, des Protokoll- und des Auswertungsbogens gelesen werden (siehe Anhang B). Zur Übersicht ist der Ablauf unseres Screenings im Folgenden grafisch dargestellt (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4: Ablauf des von uns entwickelten dynamischen Screenings

3.3 Planung der Erprobung des Entwicklungsgegenstandes

Um das DSMK 6-8 zu erproben, haben wir das Screening mit vier mehrsprachigen Kindern aus einer 1. Klasse unter standardisierten Testbedingungen (gleiches Zimmer, Ablauf etc.) durchgeführt. Dies erleichterte die quantitative und qualitative Auswertung der Ergebnisse. Die Tests wurden in hochdeutsch durchgeführt, was Vorkenntnisse des Deutschen voraussetzte (z.B. um die Anweisungen und Hilfestellungen zu verstehen). Weiter sollten die Kinder Mehrwortäusserungen verstehen und bilden können. In Anlehnung an DAPPLE legten wir keine genaue erste Kontaktzeit mit (Schweizer-) Deutsch fest, die Kinder sollten jedoch bereits mehrere Monate mit der Testsprache in Kontakt gewesen sein (Camilleri et al. 2014). Wir beschlossen, dass wir unser entwickeltes dynamisches Screening mit vier mehrsprachigen Kindern, welche alle den DaZ-Unterricht und zwei davon zusätzlich die Logopädie besuchten, durchführen. Wir hatten keine Kenntnis darüber, welche zwei Kinder logopädisch betreut wurden. Dadurch wollten wir ermöglichen, die Kinder bezüglich der Therapieindikation möglichst unbeeinflusst einzuschätzen.

Auf Grundlage dieser Überlegungen fragten wir in KW 44 eine Primarschule im Kanton Zürich an, ob wir unser Diagnostikinstrument bei ihnen erproben durften. Erfreulicherweise sagte uns eine Lehrperson, dass es möglich sei unser Diagnostikinstrument am 24. November 2021 mit vier mehrsprachigen Kindern im Alter von 7;1 – 7;7 Jahren aus der 1. Klasse während 2 Stunden durchzuführen. Zur Vorbereitung auf die Erprobung führten wir die Testung vorausgehend zu zweit einmal durch. Eine detaillierte Planung der Erprobung unseres dynamischen Screenings findet sich im Anhang (siehe Anhang A). Ziel dieser Testdurchführung war es in erster Linie die Durchführung und Handhabung des Diagnostikinstrumentes zu erproben und nicht dessen Wirksamkeit, welches eine grössere Stichprobe erfordern würde. Ausserdem wollten wir Schwierigkeiten des Screenings und der Testdurchführung feststellen, um anschliessend Anpassungen daraus abzuleiten. Wir vereinbarten, dass jeder von uns jeweils zwei Kinder testete. Dadurch und da wir im Protokollbogen und im Manual (siehe Anhang B) jeden einzelnen Schritt und jede Anweisung genau dokumentiert und erklärt hatten, gewährleisteten wir die *Methodische Strenge* (Müller, 2019). Dies setzte jedoch voraus, dass sich die Testleitung an die Anweisungen und insbesondere an die Hilfestellungshierarchien hält. Wie im Manual vorgegeben, fertigten wir Videoaufnahmen der Testdurchführung an. Diese Aufnahmen ermöglichten eine ausführliche Auswertung. Die Auswertung führten wir gemeinsam durch, um die *Intersubjektive Nachvollziehbarkeit* anhand des *Vier-Augen-Prinzips* zu gewährleisten (Müller, 2019). Die Auswertung versuchten wir ebenfalls möglichst objektiv zu gestalten, in dem wir uns an Marker wie zum Beispiel die Subjekt-Verb-Kongruenz hielten.

Um unseren Auswertungsbogen zu prüfen, legten wir fest, dass wir mit den vier Kindern jeweils eine andere Anzahl Bilder testeten. Im *Untertest 1 - Wortlernfähigkeit* werden 6-8 Bilder getestet (siehe Abbildung 5). Diese 6-8 Bilder sind die Zielwörter und hängen mit der Anzahl korrekt benannter Bilder im Prätest zusammen.

Abbildung 5: Beispiele der Bilder des Untertest 1 - Wortlernfähigkeit (Ender, 2004-2006)

Um im *Untertest 1 - Wortlernfähigkeit* zwischen der Interventionsphase und dem Posttest eine Pause zu schaffen, spielten wir das Spiel *Fang mich!* (siehe Abbildung 6). Da die meisten Kinder dieses Spiel bereits kennen, benötigt es wenig bis keine Erklärungszeit. Ausserdem steht die Sprache während dieser kurzen Pause nicht im Vordergrund und es dauert nur wenige Minuten.

Abbildung 6: Spiel *Fang mich!*, Verlag Carlit

Um der Mehrsprachigkeit der Kinder gerecht zu werden, entschieden wir uns dazu im *Untertest 2 - Syntax* vor allem auf die syntaktische und nicht auf die lexikalische Korrektheit der einzelnen Objekte zu achten (Bsp.: «*Der Mann wirft das Geld in den Hut.*» oder «*Der Mann wirft das Geld in die Schüssel.*»). Beides ist in diesem Fall als korrekt zu werten, da die syntaktische Struktur nach wie vor korrekt ist. Ausserdem soll die Nennung von unpassenden Artikeln und Präpositionen keinen Einfluss auf die Auswertung haben. Abbildung 7 zeigt drei Beispielbilder des *Untertests 2 - Syntax*.

Abbildung 7: Beispiele der Bilder des Untertests 2 - Syntax (Ender, 2011)

Vor unserem Besuch laminieren und nummerieren wir alle Bildkarten. Zudem bastelten wir eine Schatztruhe (siehe Abbildung 8). Die Schatztruhe wird im *Untertest 1 - Wortlernfähigkeit* benötigt, um die benannten Bildkarten hineinzuzwerfen.

Abbildung 8: Schatztruhe für die Bildkarten

3.4 Tag der Erprobung des Entwicklungsgegenstandes

Am 24. November 2021 fand die Testung unseres entwickelten dynamischen Diagnostikinstrumentes mit vier mehrsprachigen Kindern der 1. Klasse statt. Wir durften die Testung in einem separaten Raum durchführen. Die Kinder kamen nacheinander einzeln für 30 Minuten zu uns. Alle Kinder waren motiviert und wiederholten die Wörter im *Untertest 1- Wortlernfähigkeit* oftmals selbstständig. Insbesondere das Werfen der benannten Bilder in die Schatztruhe und das Spiel *Fang mich!* verlieh der Testsituation einen spielerischen Charakter.

3.5 Empirischer Teil

3.5.1 Empirische Forschungsfrage

Als Diagnostikinstrument sollte das DSMK 6-8 von Logopäd*innen im Kontext Schule anwendbar sein. Insofern ist es wichtig, dass es sowohl für die Tester*innen als auch die Kinder unkompliziert umzusetzen ist, und sich leicht in den Therapiealltag integrieren lässt. Für den empirischen Teil unserer Arbeit haben wir uns deshalb folgende empirische Forschungsfrage gestellt:

Wie ist die Handhabung des entstandenen dynamischen Diagnostikverfahrens zu beurteilen?

3.5.2 Methodisches Vorgehen zur Beurteilung der Handhabung

Wir beurteilten das DSMK 6-8 anhand der von Hart und Pinkepank (2011) definierten Beurteilungskriterien *Benutzerfreundlichkeit*, *Zeitaufwand* und *Material*. Zusätzlich legten wir die *Verständlichkeit für die Testperson* und die *Verständlichkeit für die Testleitung* als zwei weitere Beurteilungskriterien fest. Anhand dieser Kriterien versuchten wir die Objektivität unserer Beurteilung zu erhöhen.

Benutzerfreundlichkeit (Harth & Pinkepank, 2011): Das Manual, der Protokollbogen sowie der Auswertungsbogen sind verständlich und anschaulich gestaltet und formuliert. Eine Orientierung ist einfach möglich, da die Abläufe und Handlungsschritte detailliert beschrieben sind.

Zeitaufwand (Harth & Pinkepank, 2011): Der Zeitaufwand ist ein Bestandteil des Nebengütekriteriums Ökonomie. Die Vorbereitungszeit für die Testung ist im Vergleich zu anderen Diagnostikverfahren angemessen. Die Testung ist in einer Lektion (45 min) und die Auswertung der Ergebnisse in 15 Minuten durchführbar.

Material (Harth & Pinkepank, 2011): Das Material wie zum Beispiel der Protokollbogen und das Manual sind nicht zu umfangreich und beschränken sich auf benötigte Informationen. Der Zeitaufwand für die Beschaffung des Materials ist angemessen. Die Materialien wie die Bildkarten und die Schatztruhe sind einfach zu beschaffen.

Verständlichkeit für die Testperson: Die Testdurchführung ist für die Testperson klar und strukturiert aufgebaut. Die Anweisungen sind verständlich und eindeutig.

Verständlichkeit für die Testleitung: Die Testleitung versteht, was ihre Aufgaben bei der Testung sind. Das Manual und der Protokollbogen sind verständlich geschrieben und lassen keine Fragen offen.

3.5.3 Ergebnisse der Beurteilung der Handhabung

In diesem Kapitel wird beschrieben, inwiefern die von uns festgelegten Kriterien zur Beurteilung der Handhabung unseres Screenings erfüllt wurden, beziehungsweise wie sie zu bewerten sind.

Benutzerfreundlichkeit: Die Durchführung des Prätests des *Untertests 1 - Wortlernfähigkeit* bereitete keine Schwierigkeiten. Auch das Ausfüllen des Protokollbogens während der Testung war möglich, da lediglich Kreuze oder einzelne Wörter notiert werden mussten. Beim *Untertest 2 - Syntax* war das Festhalten der geäußerten Sätze des Kindes und das Ankreuzen der genannten Satzglieder ausschliesslich mithilfe der Video- oder Tonaufnahmen möglich. Das Manual und der Protokollbogen umfassen insgesamt 20 Seiten. Der eher grosse Umfang des Manuals und des Protokollbogens lässt sich auf die ausführlichen Beschreibungen der Durchführung zurückführen. Aus unserer Sicht ist das Screening übersichtlich strukturiert und formatiert.

Zeitaufwand: Eine gute Vorbereitung und das genaue Lesen des Manuals sind nötig, um das Screening möglichst objektiv und am Stück durchzuführen. Eine optimale Vorbereitung ermöglicht es besser auf die Reaktionen und Antworten des Kindes reagieren zu können. Die Beschaffung des Materials bedeutet einen einmaligen Zeitaufwand. Je nach bereits vorhandenem Material kann dieser unterschiedlich ausfallen. Die Vorbereitungszeit dauert erfahrungsgemäss maximal eine Stunde. Diese beinhaltet das genaue Lesen des Manuals und des Protokollbogens, das Ausdrucken und Laminieren der Bildkarten und das Basteln einer Schatztruhe.

Die von uns festgelegte Dauer von 30 Minuten reichte für die Testung aus. Da wir zu zweit waren, füllte jemand den Protokollbogen aus und unterstützte damit die Testleiterin. Bei alleiniger Durchführung sollten 30 Minuten aufgrund der Videoaufnahmen ebenfalls ausreichen. Für die Auswertung der Testergebnisse orientierten wir uns an den Videoaufnahmen. Das vollständige Ausfüllen des Protokollbogens dauerte ca. 15 Minuten. Das Übertragen der Punkte in den Auswertungsbogen und das Ablesen der Prozentzahlen benötigte 5 Minuten. Somit dauerte die gesamte Auswertung pro Kind ca. 20 Minuten, etwas länger als die von uns angestrebten 15 Minuten. Durch mehr Routine kann die Auswertungszeit vermutlich auf 15 Minuten verkürzt werden.

Vor der ersten Testdurchführung kann der Zeitaufwand als eher hoch betrachtet werden, da die Testleitung Zeit benötigt das Manual, den Protokoll- und Auswertungsbogen genau durchzulesen. Nach einer vollständigen Einarbeitung in das Manual ist die Vorbereitungszeit gering. Sie besteht nur aus dem Bereitlegen des Materials. Unseren Erfahrungen nach zu urteilen, ist die erste Durchführung eines zuvor unbekanntes Tests jedoch immer mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden, daher bewerten wir den zeitlichen Aufwand, welcher mit unserem Screening verbunden ist als angemessen.

Material: Das Manual beschreibt ausführlich die verschiedenen Testphasen und die damit verbundenen Hilfestellungen. Es hat sich gezeigt, dass eine Video- oder Tonaufnahme unerlässlich ist. Die Kinder äussern im *Untertest 2 - Syntax* ganze Sätze. Daher ist es kaum möglich die Äusserungen zu transkribieren und die Testung zeitnah fortzuführen.

Um die Durchführung und Protokollierung zu erleichtern, ist es wichtig die Bildkarten in der korrekten Reihenfolge vorzulegen. Dafür nummerierten wir die Bilder. Dadurch, dass die Kinder die benannten Wörter in eine Schatztruhe warfen, wurde die Testung aufgelockert und bekam einen spielerischen Aspekt. Das Spiel *Fang mich!* kreierte eine passende Pause zwischen der Interventionsphase und dem Posttest des *Untertests 1 - Wortlernfähigkeit*. Dieses Spiel eignet sich unserer Meinung nach, da die Sprache nicht im Vordergrund steht und es nur wenige Minuten dauert. Der Beschaffungsaufwand für das Material ist einmalig. Bildkarten, eine Schatztruhe und das Spiel *Fang mich!* können immer wieder verwendet werden.

Verständlichkeit für die Testperson: Die Kinder machten sehr gut mit. Sie verstanden alle Anweisungen und die Aufgaben der beiden Untertests. Die Verständlichkeit für die Testperson hängt unter anderem davon ab wie gut die Testleitung vorbereitet ist. Die Testpersonen müssen klare Anweisungen erhalten, dies kann nur gelingen, wenn die Testleitung die genaue Abfolge der einzelnen Aufgaben kennt und sich an alle Vorgaben hält.

Verständlichkeit für die Testleitung: Die Verständlichkeit für die Testleitung hängt stark von der in die Vorbereitung investierte Zeit ab. Es ist wichtig das Manual genau durchzulesen und den Protokollbogen im Vorhinein durchzusehen und eventuell wichtige Stellen zu markieren. Dieser Aufwand ist jedoch nur einmal nötig und bereits nach der ersten Testung sollte klar sein, wie die Hilfestellungen anzuwenden sind. Weitere Vorbereitungen sind für zukünftige Durchführung nicht mehr erforderlich.

Durch die oben aufgeführten Kriterien lässt sich aus unserer Sicht sagen, dass die Handhabung unseres Diagnostikinstrumentes als gut zu bewerten ist.

Die folgenden Tipps, basieren auf unseren Erfahrungen, die wir während der Testdurchführung sammeln konnten. Sie steigern den Aspekt der Benutzerfreundlichkeit.

Tipps:

- Es ist hilfreich, die im Protokollbogen aufgeführten direkten Äusserungen der Testleitung zu markieren.
- Als Unterstützung kann die Tabelle mit den Hilfestellungen in Reichweite liegen.
- Um Sicherheit zu gewinnen, sollte die Testung im Vorhinein einmal durchgeführt werden.
- Laminierte Bilder haben eine längere Haltbarkeit und können immer wieder verwendet werden.
- Es ist wichtig im Vorfeld Bilder in die korrekte Reihenfolge zu legen und/oder auf der Rückseite mit Nummern zu versehen.

3.6 Auswertung der Ergebnisse der Testpersonen

3.6.1 Quantitative Auswertung

In den folgenden Tabellen werden die Ergebnisse, welche die vier Testpersonen bei der Testung erzielten, dargelegt. Die Punkte aus dem Prätest im *Untertest 1 - Wortlernfähigkeit* haben keinen Einfluss auf die Total Punkt- und Prozentzahl.

Tabelle 9: Ergebnisse des Untertests 1 - Wortlernfähigkeit

Kind	Punkte Prätest	Punkte Interventionsphase	Punkte Posttest	Benennung Zielwörter	Punkte Total
V.: 7;2 J.	18 / 30	24 / 24	21 / 24	5 / 8	45 / 48 (93.8%)
T.: 7;2 J.	13 / 30	21 / 21	16 / 21	3 / 7	37 / 42 (88.1%)
A.: 7;1 J.	20 / 30	18 / 18	16 / 18	4 / 6	34 / 36 (94.4%)
K.: 7;7 J.	12 / 30	18 / 18	13 / 18	1 / 6	31 / 36 (86.1%)

Im *Untertest 1 - Wortlernfähigkeit* haben alle Kinder eine sehr hohe Punktzahl erreicht. Die erreichten Prozentwerte im *Untertest 1* liegen zwischen 86.1% - 94.4%. Die erreichte Punktzahl im Prätest schafft einen Ersteindruck über den rezeptiven Wortschatz des Kindes, trägt jedoch nicht zur Gesamtpunktzahl bei. Die Spalte *Benennung Zielwörter*, zeigt wie viele der ihnen zuvor unbekanntes Wörter die Kinder im Posttest expressiv benennen konnten.

Tabelle 10: Ergebnisse des Untertests 2 - Syntax

Kind	Punkte Prätest	Punkte Interventionsphase	Punkte Posttest	Verbesserung Prä- zu Posttest	Punkte Total
V.: 7;2 J.	5 / 6	11 / 16	6 / 6	+ 16,6%	22 / 28 (78.6%)
T.: 7;2 J.	3 / 6	9 / 16	5 / 6	+33,3%	17 / 28 (60.7%)
A.: 7;1 J.	5 / 6	12 / 16	5 / 6	+0%	22 / 28 (78.6%)
K.: 7;7 J.	3 / 6	6 / 16	3 / 6	+0%	12 / 28 (42.9%)

Im *Untertest 2 - Syntax* zeigt sich eine breitere Streuung als im *Untertest 1 - Wortlernfähigkeit*. Die Ergebnisse der Kinder liegen zwischen 42.9% - 78.6%. Zwei Kinder zeigten eine Verbesserung vom Prä- zum Posttest. Die zwei anderen Kinder behielten ihre Leistung vom Prä- zum Posttest bei. Die Spalte *Verbesserung Prä- zu Posttest* zeigt um wie viel Prozent sich die Kinder vom Prä- zum Posttest verbesserten.

3.6.2 Qualitative Auswertung

Im Folgenden nehmen wir eine qualitative Auswertung der Ergebnisse der einzelnen Kinder vor.

V., 7;2 (03.09.2014)

Im Prätest des *Untertests 1 - Wortlernfähigkeit* benannte V. 18 von 30 Bildkarten korrekt. In der Interventionsphase identifizierte sie alle 8 Zielwörter anhand des Ausschlussverfahrens rezeptiv. Im Posttest gelang es ihr 5 von 8 Zielwörter ohne Hilfestellung zu benennen. Ein Zielwort benannte V. mithilfe einer Anlauthilfe. Die restlichen 2 Bildkarten wählte sie rezeptiv aus und imitierte diese. Somit erreichte V. im *Untertest 1 - Wortlernfähigkeit* 45 / 48 Punkte, dies entspricht einer Prozentzahl von 93,8% entspricht.

Im Prätest des *Untertests 2 - Syntax* gelang es V. 5 von 6 Punkten zu erreichen. In der Interventionsphase erzielte sie 11 von 16 Punkten und im Posttest erhielt sie die volle Punktzahl von 6 Punkten. Somit steigerte sie ihre Leistung vom Prä- zum Posttest um 16,6%. V. hat die Subjekt-Verb-Kongruenz grundsätzlich erworben. Lediglich im ersten Satz des Prätests kam es zu einer fehlerhaften Subjekt-Verb-Kongruenz («*helft*» statt «*hilft*»). Allgemein war ersichtlich, dass V. häufig Sätze mit dem Hilfsverb *tun* produzierte. In 7 von 8 Sätzen bildete V. mit oder ohne Hilfestellung alle benötigten Satzglieder. Teilweise war die Reihenfolge im Satz jedoch fehlerhaft («*Er tut helfen der Frau die Jacke anzuziehen*»). Des Weiteren kam es teilweise zur Verwendung von falschen Artikeln («*Der Mensch tut den Kind retten*»).

T., 7;2 (30.09.2014)

Im Prätest des *Untertests 1 - Wortlernfähigkeit* benannte T. 13 von 30 Bildkarten korrekt. In der Interventionsphase identifizierte sie alle 7 Zielwörter anhand des Ausschlussverfahrens rezeptiv. Im Posttest gelang es ihr 3 von 7 Zielwörter ohne Hilfestellung zu benennen. Die restlichen 4 Bildkarten wählte T. rezeptiv aus und imitierte sie. Somit erreichte T. im *Untertest 1 – Wortlernfähigkeit* 37 / 42 Punkte, was einer Prozentzahl von 88,1% entspricht. Auffällig war, dass T. häufig den Anfang eines Wortes wegliess («*blasen*» statt «*ausblasen*», «*zünden*» statt «*anzünden*», «*Matte*» statt «*Hängematte*»).

Im Prätest des *Untertests 2 - Syntax* erreichte T. 3 von 6 Punkten. In der Interventionsphase erzielte sie 9 von 16 Punkten und im Posttest 5 von 6. Somit verbesserte sie sich vom Prä- zum Posttest um 33,3%. T. hat die Subjekt-Verb-Kongruenz grundsätzlich erworben. Sie bildete lediglich 2 Sätze mit einer fehlerhaften Subjekt-Verb-Kongruenz («*hälft*» statt «*hilft*»). In 7 von 8 Sätzen verwendete T. das Hilfsverb *tun*. Sie nannte zwei bis vier Satzglieder pro Satz in korrekter Reihenfolge. Teilweise kam es zur Verwendung von falschen Artikeln («*Der Mann tuets Geld in der Kappe*»).

Es gilt zu erwähnen, dass während der Testdurchführung von T. die grosse Pause begann und es ausserhalb des Raumes etwas lauter war. Aus diesem Grund ist es möglich, dass T. dadurch etwas abgelenkt war und so nicht ihr volles Potenzial unter Beweis stellen konnte.

K., 7;7 (13.04.2014)

Im *Untertest 1 - Wortlernfähigkeit* benannte K. 12 von 30 Bildkarten korrekt. In der Interventionsphase identifizierte sie alle 6 Zielwörter mit Hilfe des Ausschlussverfahrens rezeptiv. Im Posttest benannte K. 1 der 6 Zielwörter unabhängig. Die restlichen 5 Zielwörter wählte sie rezeptiv aus und imitierte diese. Sie erreichte im *Untertest 1 - Wortlernfähigkeit* eine Gesamtpunktzahl von 31 / 36, was einer Prozentzahl von 86.1% entspricht. Dies ist im Vergleich zu den anderen Kindern der niedrigste erreichte Wert.

Im *Untertest 2 - Syntax* erreichte K. 12 von 28 Punkten, das entspricht 42.9%. K. erzielte im Prätest 3 von 6 Punkten. In der Interventionsphase erreichte sie 6 von 16 Punkten. Auch mit Hilfestellungen erreichte K. in der Interventionsphase bei keinem Satz die volle Punktzahl. K. bildete in 6 von 8 Sätzen eine fehlerhafte Subjekt-Verb-Kongruenz. Auffällig war, dass K. das Hilfsverb *tun* in sechs von acht Sätzen inkorrekt flektierte («*tust*» statt «*tut*»). Dies lässt vermuten, dass K. die Subjekt-Verb-Kongruenz noch nicht vollständig erworben hat. Teilweise war die Reihenfolge im Satz fehlerhaft («*Der Mann tust die Frau helfen anlegen die Jacke oder Mantel.*»). K. erreichte im Posttest 3 von 6 Punkten und hielt somit ihre Leistung vom Prä- zum Posttest bei. Des Weiteren verwendete K. teilweise falsche Artikel und Präpositionen («*Der Mann sitzt und der andere Mann tus schiessen de Geld im eine Teller*»).

A., 7;1 (31.10.2014)

Bereits zu Beginn der Testung fiel uns auf, dass A. den Konsonanten r sehr häufig durch ein l ersetzte («*leel*» statt «*leer*»). Im *Untertest 1 - Wortlernfähigkeit* benannte A. 20 von 30 Bildkarten korrekt. In der Interventionsphase identifizierte A. alle 6 Zielwörter mit Hilfe des Ausschlussverfahrens rezeptiv. Im Posttest benannte A. 4 der 6 Zielwörter unabhängig. 2 Zielwörter wählte er rezeptiv aus und imitierte sie. Er erreichte im *Untertest 1 - Wortlernfähigkeit* eine gesamte Punktzahl von 34 / 36, was einer Prozentzahl von 94.4% entspricht.

Im *Untertest 2 - Syntax* erzielte A. 22 von 28 Punkten, dies entspricht 78.6%. A. erzielte im Prätest 5 von 6 Punkten. In der Interventionsphase erreichte er mit Hilfestellungen 12 von 16 Punkten. Er bildete jedoch oftmals mit den Hilfestellungen die geforderten Sätze. A. bildete bei 8 von 8 Sätzen die Subjekt-Verb-Kongruenz korrekt. Daraus lässt sich schliessen, dass A. diese bereits vollständig erworben hat. Im Posttest erreichte A. 5 von 6 Punkten und hielt somit seine Leistung vom Prätest bei.

3.7 Interpretation

3.7.1 Interpretation der Ergebnisse der Testpersonen

Da wir unser Diagnostikinstrument lediglich mit vier Kindern durchführten, ist es im *Untertest 1 - Wortlernfähigkeit* nicht möglich einen Referenzwert, ab wann ein Kind Schwierigkeiten beim Lernen von neuen Wörtern aufweist, festzulegen. Um einen objektiven Referenzwert zu haben, bräuchte es eine viel grössere Stichprobe. Aus diesem Grund orientierten wir uns zur Interpretation der Ergebnisse am Wortschatzsammler (Motsch, 2018). Motsch (2018) gibt in seinem Therapieansatz vor, dass pro Therapiektion mindestens drei Begriffe vorkommen sollen, welche das Kind nicht kennt oder nicht benennen kann. Aus diesem Grund gehen wir davon aus, dass ein Kind, welches innerhalb des *Untertests 1 – Wortlernfähigkeit* mindestens drei neue Wörter dazu lernen kann, keine oder wenige Schwierigkeiten beim Lernen von Wörtern aufweist.

Im *Untertest 2 - Syntax* zeigte sich, dass die Subjekt-Verb-Kongruenz ein Anhaltspunkt ist, um die morphologisch-syntaktischen Fähigkeiten eines Kindes einzuschätzen. Zeigte ein Kind wenig bis keine Schwierigkeiten bei der Bildung der korrekten Subjekt-Verb-Kongruenz gingen wir davon aus, dass diese altersgemäss erworben ist. Ein weiterer Anhaltspunkt war die Anwendung der von der Testleitung gegebenen Hilfestellungen. Zeigte ein Kind keinerlei Verbesserung vom Prä- zum Posttest, gelang es dem Kind nicht die Hilfestellung aus der Interventionsphase zu übernehmen und im Posttest anzuwenden. Bildete ein Kind auch in der Interventionsphase trotz Hilfestellungen keine vollständigen Sätze und wichtige Satzglieder (Subjekt, Verb, Objekt) fehlten, war dies ebenfalls ein Anzeichen für Probleme im Bereich der morphologisch-syntaktischen Fähigkeiten.

Nach der Testung und Auswertung der Ergebnisse stellten wir folgende Hypothesen bezüglich der Einstufung der Kinder, ob sie lediglich den DaZ-Unterricht besuchen oder an diesem in Kombination mit Logopädie teilnehmen, auf.

Hypothese 1: Da V. fünf neue Wörter lernte, gehen wir davon aus, dass sie keine Schwierigkeiten hat, neue Wörter zu lernen. Zudem ergab die Testung, dass V. die Subjekt-Verb-Kongruenz vollständig erworben hat. Sie flektierte die Verben in sieben von acht Sätzen korrekt. Die gegebenen Hilfestellungen wendete sie ebenfalls an. Daher vermuten wir, dass V. den DaZ-Unterricht besucht.

Hypothese 2: Da T. drei neue Wörter lernte, gehen wir davon aus, dass sie keine erheblichen Schwierigkeiten hat, neue Wörter zu lernen. Zudem ergab die Testung, dass T. die Subjekt-Verb-Kongruenz vollständig erworben hat. Sie flektierte in sechs von acht Sätzen die Verben korrekt. Die gegebenen Hilfestellungen wendete T. ebenfalls an. Daher vermuten wir, dass T. den DaZ-Unterricht besucht.

Hypothese 3: Da K. lediglich ein neues Wort dazu lernte, gehen wir davon aus, dass sie Schwierigkeiten beim Lernen von neuen Wörtern hat. Zudem ergab die Testung, dass K. die Subjekt-Verb-Kongruenz nicht oder nicht vollständig erworben hat. Des Weiteren gelang es ihr nur teilweise die gegebenen Hilfestellungen anzuwenden. Aus diesen Gründen gehen wir davon aus, dass K. Schwierigkeiten in den Bereichen Semantik-Lexikon und Morphologie-Syntax hat. Daher vermuten wir, dass K. zusätzlich zum DaZ-Unterricht auch die Logopädie besucht.

Hypothese 4: Da A. vier neue Wörter lernte, gehen wir davon aus, dass er keine Schwierigkeiten hat neue Wörter zu lernen. Zudem ergab die Testung, dass A. die Subjekt-Verb-Kongruenz vollständig erworben hat. Er flektierte in allen Sätzen die Verben korrekt. Die gegebenen Hilfestellungen wendete er ebenfalls an. Aus diesen Gründen wäre bei A. gemäss seinen Ergebnissen nur DaZ-Unterricht angezeigt. Die in der qualitativen Auswertung beschriebene Beobachtung der Ersetzung des Konsonanten r durch l weist darauf hin, dass A. die Logopädie besucht. In der Therapie liegt der Schwerpunkt nicht auf den Ebenen Semantik-Lexikon oder Morphologie-Syntax, sondern im Bereich Phonetik-Phonologie.

Die Logopädinnen bestätigen uns, dass unsere Vermutungen mit den momentanen Therapie-schwerpunkten übereinstimmen. V. und T. besuchen nur den DaZ-Unterricht. A. besucht die Logopädie aufgrund der Ersetzung des Konsonanten r durch l (Lateralisierung). Bei K. stehen vor allem die Ebenen Morphologie-Syntax und Semantik-Lexikon im Fokus der Therapie. A. und K. besuchen zusätzlich zur Logopädie den DaZ-Unterricht.

3.7.2 Interpretation der Ergebnisse der Erprobung

Es zeigte sich, dass es trotz dynamischer Testung schwierig war eine klar ersichtliche Differenz zwischen den Kindern mit DaZ-Unterricht und Logopädie und den Kindern, die lediglich den DaZ-Unterricht besuchen, auszumachen.

Da sich die Ergebnisse des *Untertests 1 - Wortlernfähigkeit* bei allen Kindern im Bereich von 86.1%-94.4%% befinden, kann man von einem Deckeneffekt sprechen. Ein Deckeneffekt liegt vor, wenn Aufgaben nicht genügend schwierig gestaltet sind. Die individuelle Leistung eines Kindes kann somit nicht bis zur Leistungsgrenze erfasst werden (Bär, 2020). In unserem Fall liegt die zu geringe Schwierigkeit vermutlich nicht an der Auswahl der Bilder, sondern an der Aufgabenstellung. Durch den im *Untertest 1 - Wortlernfähigkeit* entstandenen Deckeneffekt fällt eine Einschätzung auf welcher Sprachebene ein Kind Auffälligkeiten zeigt schwer. Um eine bessere Einschätzung zu ermöglichen, haben wir die untenstehenden Anpassungen vorgenommen (*siehe Kapitel 3.8 Schwierigkeiten bei der Erprobung und damit verbundene Anpassungen*). Durch eine erneute Testung wäre es möglich herauszufinden, ob die Differenzierung durch die Anpassungen genauer geworden ist.

Im *Untertest 2 - Syntax* zeigten zwei Kinder eine Verbesserung vom Prä- zum Posttest, während die Leistungen von zwei Kindern gleichblieben. Die Aufgabenschwierigkeit ist unserer Meinung nach angemessen, da die Prozentzahl der erreichten Punkte zwischen 42.9% und 78.6% variieren und keines der Kinder die volle Punktzahl erreichte. Durch gezielte Hilfestellungen erweiterten die Kinder die Sätze und nannten fehlende Satzglieder. Die Streuung der Prozentzahlen ist breiter als im *Untertest 1 - Wortlernfähigkeit*. Um zu erkennen, in welchem Spektrum sich der Normbereich befindet, müsste eine Testung mit einer grösseren Stichprobe erfolgen.

3.8 Schwierigkeiten bei der Erprobung und damit verbundene Anpassungen

Im folgenden Kapitel werden die Schwierigkeiten, welche sich bei der Testdurchführung gezeigt haben und die daraus erfolgten Anpassungen erläutert.

3.8.1 *Untertest 1 - Wortlernfähigkeit*

Anpassung 1: Es zeigte sich, dass einige Bilder nicht optimal waren, da es das Zielwort nicht eindeutig abbildete. Beispielsweise erkannte keines der Kinder, dass bei dem Bild der Schnecke, das Adjektiv *langsam* gemeint war. Das Bild mit der Glühbirne benannte ebenfalls keines der vier Kinder korrekt. Aus diesem Grund ersetzten wir die Bilder Nr. 19 *langsam* und Nr. 23 *Glühbirne* durch die Bilder *dunkel/kalt* und *Hochhaus/Block*.

Tabelle 11: Ersetzung ungeeigneter Bilder des Untertests 1 - Wortlernfähigkeit (Ender, 2004-2006)

Anpassung 2: Aufgrund der ungeeigneten Hilfestellung *Unabhängige Identifikation*, welche das rezeptive Auswählen des Zielwortes beinhaltet (Ausschlussverfahren), musste eine Anpassung beim Prätest vorgenommen werden (siehe Anpassung 4, S.46). Wenn ein Kind ein Wort nicht kennt, benennt die Testleitung dieses und das Kind wiederholt das Wort. Somit hört das Kind ein ihm unbekanntes Wort zum ersten Mal bereits im Prätest.

Anpassung 3: Wir stellten fest, dass die von den Kindern erreichten Punkte einen Eindruck über den produktiven Wortschatz ermöglichen. Daher entschieden wir uns dazu dieses

Ergebnis auch in den Auswertungsbogen aufzunehmen. Die Punkte fließen jedoch nicht in die quantitative Auswertung mit ein, sondern sind lediglich qualitativ zu betrachten.

Im Gegensatz zu DAPPLE verwendeten wir im *Untertest 1 - Wortlernfähigkeit* zusätzlich zu den Nomen auch Bildkarten zu Verben und Adjektiven. Da es kaum möglich war in der Interventionsphase drei Bilder (zwei Ablenker, ein Zielwort) derselben Wortart darzulegen, waren die unterschiedlichen Wortarten eine zusätzliche Vereinfachung, in Bezug auf das von den Kindern angewendete Ausschlussverfahren. Wir hatten den Eindruck, dass es zum Beispiel einfacher war, das Wort *Hängematte* zwischen einem Verb und einem Adjektiv zu erkennen, als wenn wir drei Nomen gezeigt hätten. Wir versuchten bereits bei der ersten Testung dieser Vereinfachung entgegenzuwirken, indem wir beispielweise die Artikel der Nomen wegliessen. Bei den Verben und Adjektiven gaben wir ebenfalls keine semantischen oder lexikalischen Hinweise. So sollten die Kinder gezielt auf einen Lexikoneintrag zugreifen. Weitere Anpassungen sind nicht möglich, da die Auswahl der Zielwörter von Kind zu Kind variiert.

Anpassung 4: In der Interventionsphase erreichten alle Kinder die volle Punktzahl. Das zeigte uns, dass dieser Teil der Testung zu einfach gestaltet war und somit keine genaue Differenzierung der Ergebnisse möglich war. Die vier Kinder wendeten alle das Ausschlussverfahren an und weitere Hilfestellungen waren nicht nötig. Vermutlich kam es zu diesem Effekt, da wir uns möglichst an die Aufgabenstruktur von DAPPLE hielten und im Vorhinein nicht bedachten, dass sich bei jüngeren Kindern im Alter von 3-5 Jahren das Anwenden des Ausschlussverfahrens als Prüfkriterium besser eignet als bei Kindern im Alter von 6-8 Jahren. Die Hilfestellung *Unabhängige Identifikation*, bei der es sich um das Auffordern einer rezeptiven Bildauswahl handelt, erwies sich als ungeeignet.

Diese Anpassung der Hilfestellungen und die damit verbundene Punktevergabe ist nur möglich, indem wir etwas im Prätest des *Untertests 1 - Wortlernfähigkeit* ändern. Wenn ein Kind ein Wort nicht kennt, benennt die Testleitung dieses und das Kind wiederholt das Wort. In der Interventionsphase geht es dann darum, mit welcher Hilfestellung die Bildkarte benannt werden kann. In Tabelle 12 werden die bisherigen Hilfestellungen den angepassten Hilfestellungen gegenübergestellt.

Tabelle 12: Gegenüberstellung der bisherigen und der angepassten Hilfestellungen in der Interventionsphase des Untertests 1 - Wortlernfähigkeit

Bisherige Hilfestellungen		Angepasste Hilfestellungen	
Hilfestellungen	Erklärung	Hilfestellungen	Erklärung
Unabhängige Identifikation (3)	Die Testleitung fordert das Kind auf, das ihm unbekanntes Wort aus den 3 Bildkarten auszuwählen («Zeig mir Gürtel!»).	Unabhängige Benennung (3)	Die Testleitung fordert das Kind auf, das ihm unbekanntes Wort aus den 3 Bildkarten zu benennen. Die Testleitung zeigt dabei auf das dem Kind unbekanntes Bild.
Identifikation durch Feedback & Benennung Ablenker (2)	Wenn das Kind auf ein falsches Bild verweist, gibt die Testleitung einen Hinweis in Form von Feedback. Das Kind wird aufgefordert die beiden bekannten Bilder zu benennen. Bei Schwierigkeiten wird eine Anlauthilfe gegeben. Kann das Kind die beiden bekannten Bilder benennen, fordert die Testleitung das Kind noch einmal auf, das Zielwort zu zeigen.	Anlauthilfe (2)	Wenn das Kind das Zielwort nicht benennen kann, gibt die Testleitung eine Anlauthilfe.
Identifikation durch Ablenkerentfernung (1)	Wenn das Kind nach wie vor Schwierigkeiten zeigt das Zielwort zu identifizieren, werden die beiden Ablenkerbildkarten ein weiteres Mal benannt. Nach korrekter Benennung dreht die Testleitung die Ablenkerbildkarten um. Bei Schwierigkeiten wird wieder eine Anlauthilfe gegeben, hilft diese nicht sagt die Testleitung das Wort und dreht die Ablenkerbildkarte um. Nun wird das Kind erneut aufgefordert das Zielwort zu zeigen.	Rezeptive Bildauswahl und Imitation (1)	Die Testleitung fordert das Kind auf, das ihm unbekanntes Wort aus den 3 Bildkarten auszuwählen. Die 2 bekannten Bildkarten fungieren hier als Ablenker. Anhand des Abschlussverfahrens sollte das Kind das korrekte Bild auswählen.
Keine Identifikation des Zielwortes (0)	Das Kind zeigt auch nach Umdrehen der beiden Ablenkerbildkarten nicht auf das Zielwort.	Keine Identifikation des Zielwortes (0)	Das Kind zeigt nicht auf das Zielwort.

Anpassung 5: Um eine differenziertere Bewertung im Posttest zu ermöglichen, entschieden wir uns eine Anlauthilfe⁹ einzubauen. Dafür erhält ein Kind zwei Punkte (siehe Tabelle 13).

Tabelle 13: Angepasste Punktevergabe des Posttests des Untertests 1 - Wortlernfähigkeit

Punktevergabe Untertest 1: Posttest	
1. Unabhängige Benennung	3 Punkte
2. Anlauthilfe	2 Punkte
3. Rezeptive Bildauswahl & Imitation	1 Punkt
4. Keine Identifikation	0 Punkte

3.8.2 Untertest 2 - Syntax

Anpassungen 1: Da sich das Evozieren der Subjekt-Verb-Kongruenz als schwierig darstellte, wird eine weitere Hilfestellung angeboten (siehe Tabelle 14). Zuerst wird wie bisher gefragt was die Person macht. Antwortet das Kind darauf nicht mit dem korrekt flektierten Verb, wird eine Alternativfrage gestellt (z.B. «Heisst es *der Feuerwehrmann holen die Katze* oder *der Feuerwehrmann holt die Katze?*»). Kann das Kind anschliessend den gesamten Satz mit der korrekten Subjekt-Verb-Kongruenz formulieren, erhält es einen Punkt. Ausserdem müssen alle Verben im Satz korrekt flektiert werden. An der Punktevergabe des Prä- und Posttests ändert sich nichts.

Tabelle 14: Gegenüberstellung der bisherigen und angepassten Hilfestellung Subjekt-Verb des Untertests 2 - Syntax

Bisherige Hilfestellungen		Angepasste Hilfestellungen	
Hilfestellung	Erklärung	Hilfestellung	Erklärung
korrekte Subjekt-Verb-Kongruenz (1)	Bei inkorrektter Subjekt-Verb-Kongruenz stellt die Testleitung eine gezielte Frage als Hilfestellung. Der Fragesatz beinhaltet das Subjekt und ein flektiertes Verb.	korrekte Subjekt-Verb-Kongruenz (1)	Bei inkorrektter Subjekt-Verb-Kongruenz stellt die Testleitung eine gezielte Frage als Hilfestellung. Der Fragesatz beinhaltet das Subjekt und ein flektiertes Verb. Wenn das Kind die Subjekt-Verb-Kongruenz nach wie vor inkorrekt bildet, stellt die Testleitung eine Alternativfrage.

Überarbeitete Version: Alle Anpassungen und Änderungen nahmen wir im Manual, dem Protokoll- und Auswertungsbogen vor. Dadurch entstand eine überarbeitete Version unseres Screenings (siehe Anhang D).

⁹ Der erste Buchstabe des Wortes wird mündlich vorgegeben.

4. Diskussion

In dieser Arbeit haben wir uns mit dem Thema der dynamischen Diagnostik auseinandergesetzt. Anders als in statischen Testungen wird dabei nicht die *Performanz*, sondern die *Lernfähigkeit* als Kriterium herbeigezogen, um die sprachliche Kompetenz und den erforderlichen Therapieansatz zu beurteilen. Dies bietet insbesondere Vorteile, wenn die Sprachkompetenz eines Kindes von Faktoren wie zum Beispiel der Mehrsprachigkeit mitbeeinflusst wird (Ehlert, 2015). Trotz dieser Vorteile werden dynamische Testungen im deutschsprachigen Raum nicht breit angewandt. Im englischsprachigen Raum wurden dynamische Tools bereits entwickelt und erprobt, so zum Beispiel das DAPPLE (Camilleri et.al., 2014). Mit dem Ziel dynamische Testungen auch im deutschsprachigen Raum anzuwenden, haben wir uns deshalb die folgende *Entwicklungsfrage* gestellt:

Welche Anpassungen müssen vorgenommen werden, um das bestehende Verfahren DAPPLE für den deutschsprachigen Raum und für Kinder im Alter von 6-8 Jahren erfolgreich anwenden zu können?

Die meisten Anpassungen, die wir vornahmen, hatten einen direkten Bezug zur Anpassung der Altersgruppe. Um eine möglichst optimale Version des DAPPLE's ins Deutsche zu übertragen, nahmen wir Anpassungen in folgenden Bereichen vor:

- Sprachebenen
- Bild- und Wortauswahl
- Rhythmisierung
- Punktevergabe

Wie in Kapitel 3.1.4 *Anpassung Sprachebenen* beschrieben, testeten wir die Sprachebene Phonetik-Phonologie nicht explizit. Ein Kind mit Auffälligkeiten im Bereich Phonetik-Phonologie würde durch seine Artikulation im *Untertest 1 - Wortlernfähigkeit* und im *Untertest 2 - Syntax* auffallen. Da wir während der Testung beobachten konnten, dass A. eine Lateralisierung aufweist, bestätigte dies, dass ein Untertest zum Bereich Phonetik-Phonologie in der Altersgruppe 6-8-Jährige nicht notwendig ist.

Nach der Erprobung unseres dynamischen Screenings und der anschließenden Auswertung und Interpretation der Ergebnisse zeigte sich, dass sich die bereits vorgenommenen Anpassungen bewährten. Es jedoch deutlich, dass zusätzliche Anpassungen notwendig waren, um unseren Entwicklungsgegenstand zu optimieren. Obwohl wir die Aufgabenstellung im *Untertest 1 - Wortlernfähigkeit* im Gegensatz zum DAPPLE bereits erschwert hatten, war die Aufgabe für Kinder im Alter von 6-8 Jahren immer noch zu einfach. Dadurch entstand ein Deckeneffekt (siehe Kapitel 3.7.2 *Interpretation der Ergebnisse der Erprobung*). Wir nahmen Anpassungen im Bereich der Hilfestellungen vor (siehe Kapitel 3.8.1 *Untertest 1 - Wortlernfähigkeit*),

um den Deckeneffekt zu vermeiden und bei einer nächsten Testung differenziertere Ergebnisse zu erhalten. Ebenfalls im *Untertest 1 - Wortlernfähigkeit* ersetzen wir zwei Bilder, welche nicht das von uns gewünschte Wort evozierten. Ausserdem entschieden wir uns dazu die Punktzahl des Prätests ebenfalls zu notieren, da diese einen ersten Eindruck über den produktiven Wortschatz des Kindes ermöglicht.

Im *Untertest 2 - Syntax* erweiterten wir das Evozieren der Subjekt-Verb-Kongruenz mit Hilfe von Alternativfragen. Im Allgemeinen fiel es uns nicht leicht, im *Untertest 2 - Syntax* zu erkennen, ob sich ein Kind tatsächlich verbesserte, da der Prä- und Posttest jeweils lediglich aus zwei Sätzen besteht. Um eine allfällige Verbesserung zu erkennen, könnte der Prä- und Posttest um ein bis zwei Sätze erweitert werden.

Alle Anpassungen haben wir im Manual, dem Protokoll- und dem Auswertungsbogen vorgenommen. So entstand eine zweite überarbeitete Version unseres dynamischen Screenings (siehe Anhang D). Wie bereits vermutet, ist eine eindeutige Differenzierung zwischen DaZ- oder Logopädiebedarf durch unser Screening zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Um dies zu erreichen, muss der Deckeneffekt behoben werden und Vergleichswerte durch eine grössere Stichprobe vorhanden sein. Ausserdem müsste der von uns festgelegte Wert der drei neu gelernten Wörter, angelehnt an das Verfahren Wortschatzsammler (Motsch, 2018), im *Untertest 1 - Wortlernfähigkeit* überprüft werden. Durch weitere Testungen könnte ein Wert festgelegt werden, ab wann ein Kind im Bereich Wortlernfähigkeit als auffällig gilt.

Es gilt zu erwähnen, dass in dem von uns entwickelten Screening sowohl das Lernpotential sowie die Performanz getestet wird. Es wird im *Untertest 2 - Syntax* zum Beispiel die Subjekt-Verb-Kongruenz abgefragt. Diese muss aber schon erlernt sein, um in der Testung einen Punkt zu erhalten, somit handelt es sich dabei um die Performanz. Gleichzeitig wird in den Interventionsphasen beider Untertests mit Hilfestellungen gearbeitet und die Anwendung dieser in den folgenden Posttests überprüft. Durch diese Aufgabenart wird das Lernpotential ermittelt. Dies macht den dynamischen Anteil unserer Screenings aus.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir einen ersten Schritt hin zu einem dynamischen Screening für mehrsprachige Kinder der Altersgruppe 6-8 Jahre, angelehnt an DAPPLE, geleistet haben. Weitere Schritte sind zwingend notwendig, um das Screening für den Praxisgebrauch fertigzustellen.

Unsere empirische Forschungsfrage – *Wie ist die Handhabung des entstandenen dynamischen Diagnostikverfahrens zu beurteilen?* konnten wir anhand der von uns festgelegten Kriterien beurteilen. Wir ergänzten das Manual, den Protokoll- und den Auswertungsbogen mit den oben genannten Anpassungen (siehe Kapitel 3.8 *Schwierigkeiten bei der Erprobung und damit verbundene Anpassungen*) ansonsten änderten wir an der Handhabung nichts. Ausserdem fügten wir dem Manual Tipps zur Steigerung der Benutzerfreundlichkeit bei. Es war

schwierig die Handhabung objektiv zu beurteilen, da wir das Manual sowie den Protokoll- und Auswertungsbogen selbst erstellten und die darin beschriebene Vorgehensweise und Hilfestellungen in unseren Augen verständlich und schlüssig formuliert sind. Um eine objektive Bewertung der Handhabung unseres Diagnostikinstrumentes zu erhalten, wären Beurteilungen durch weiterer Logopäd*innen notwendig. Die Handhabung unseres entwickelten Diagnostikinstrumentes konnten wir subjektiv als gut beurteilen.

4.1 Ausblick

Um unser Screening weiter zu optimieren, wären weitere Schritte nötig. Diese werden im Folgenden beschrieben.

Den im *Untertest 1 - Wortlernfähigkeit* aufgetreten Deckeneffekt versuchten wir entgegenzuwirken, indem wir diverse Anpassungen vornahmen. Um herauszufinden, ob sich diese Anpassung bewähren und ob noch weitere nötig wären, müsste eine erneute Erprobung mit ähnlicher Stichprobe stattfinden.

Ein weiterer Schritt wäre es, dass mehrere Logopäd*innen unser Screening durchführen. Die Rückmeldung von erfahrenen Fachpersonen würde uns wichtige Hinweise liefern, welche Aspekte unseres Screenings als gelungen und welche als ausbaufähig beurteilt werden. Ausserdem würde damit die Handhabung objektiver ermittelt werden.

Das von uns gewählte Bildmaterial stammt aus der Memospielreihe TwinFit vom ProLog Verlag. Vor einer Veröffentlichung müssten entweder die Bildrechte angefragt oder eigenes Bildmaterial erstellt werden.

Um zu erfahren, wie objektiv, reliabel und valide unser Diagnostikinstrument ist, müsste eine Testung mit einer grösseren Stichprobe durchgeführt und ausgewertet werden. Dadurch könnte ermittelt werden, ob das Screening zwischen DaZ- und Logopädiebedarf unterscheidet. Ebenso wäre es anhand einer grösseren Stichprobe möglich die Sensitivität und Spezifität unseres Diagnostikinstrumentes zu berechnen. Wenn alle eben genannten Gütekriterien erfüllt sind, wäre es sinnvoll eine Normierung zu erstellen mit dessen Hilfe die Ergebnisse einer Testperson eindeutig eingeordnet und interpretiert werden können.

5. Schlusswort

Durch unsere Arbeit beschäftigten wir uns intensiv mit dem Thema dynamische Diagnostik im Bereich Mehrsprachigkeit. Es war sehr interessant, sich mit einer Alternative zur statischen Diagnostik auseinanderzusetzen. Durch das kritische Hinterfragen der statischen Diagnostik wurde uns bewusst, wie wichtig es ist, Kinder nicht nur auf ihr bereits gelerntes Vorwissen (Performanz) zu testen, sondern auch die Variable Lernpotential miteinzubeziehen. Dadurch wird die Testfairness und die damit verbundene Chancengleichheit erhöht (Scharff Rethfeldt, 2020).

Durch diverse Studien, die die Wirksamkeit dynamischer Testungen belegen, ist die Verwendung von dynamischer Diagnostik als sinnvoll zu beurteilen. Bis heute gibt es im deutschsprachigen Raum lediglich Teilaufgaben in bereits existierenden Diagnostikinstrumenten zum Thema dynamische Diagnostik. Ein vollständiger dynamischer Testapparat wurde noch nicht veröffentlicht. Damit das Thema mehr Aufmerksamkeit generiert, sollten unserer Meinung nach, während der Ausbildung zur Logopäd*in vertiefende Lehrveranstaltungen dazu stattfinden.

Im Theorieteil setzten wir uns neben der dynamischen und statischen Diagnostik auch mit der Sprachentwicklung bei Mehrsprachigkeit auseinander. Dadurch frischten wir unser Vorwissen auf und gewannen neue Erkenntnisse, welche in unserem zukünftigen Berufsalltag nützlich sein werden.

Abschliessend können wir sagen, dass wir trotz der aufgetauchten Schwierigkeiten im Entwicklungsprozess Anpassungen vornehmen und daraus wichtige Erkenntnisse ziehen konnten. Mit dem DSMK 6-8 konnten wir einen ersten Schritt hin zu einem dynamischen Diagnostikinstrument im Bereich der Mehrsprachigkeit im deutschsprachigen Raum leisten. Wir würden es sehr spannend finden unser dynamisches Screening weiter zu optimieren, damit es zu einem späteren Zeitpunkt sogar in der Praxis verwendet werden könnte.

6. Quellenangaben

6.1 Literaturverzeichnis

- Arn, C. (2019). *Spracherwerb erstes Lebensjahr*. Unveröffentlichte Vorlesungsunterlagen, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Bär, C. (2020). *LV_IDS-2*. Unveröffentlichte Vorlesungsunterlagen, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Braun, W. (2020). *Online-Einführungsveranstaltung*. Unveröffentlichte Vorlesungsunterlagen, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Börnert, M., Wilbert, J. (2016). Dynamisches Testen als neue Perspektive in der sonderpädagogischen Diagnostik – Theorie, Evidenz, Impulse, Forschung und Praxis. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 4, 156-167.
- Bundesamt für Statistik. (2021). *Zunahme der Mehrsprachigkeit in der Schweiz: 68% verwenden regelmässig mehr als eine Sprache*. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.15384140.html>.
- Camilleri, B, Hasson, N. & Dodd. B. (2014). Dynamic Assessment of bilingual children's Language at the point of referral. *Educational & Child Psychology*, 31(2), 57-72.
- Carlit + Ravensburger AG, (2020). *Fang mich!*. Carlit + Ravensburger A: Würelos. Verfügbar unter: <https://www.carlit.ch/de/spiele/fang-mich>.
- Chilla, S. (2008). Störungen im Erwerb des Deutschen als Zweitsprache im Kindesalter: eine Herausforderung an die sprachpädagogische Diagnostik. *Diskurs Kindheits- und Jugendforschung*. 3(3), 277-290.
- Dodd, B., Hua, Z., Crosbie, S., Holm, A. & Ozanne, A., (2002). *Diagnostic evaluation of articulation and phonology*. Texas: Pearson.
- Duden online (2022). *Elizitieren*. Verfügbar unter: <https://www.duden.de/node/136876/revision/482131>
- Duden online (2022). *Prosodie*. Verfügbar unter: <https://www.duden.de/node/115668/revision/591852>
- Glück C.W. (2011). *Wortschatz- und Wortfindungstest für 6- bis 10-Jährige* (2. Auflage). Amsterdam: Urban & Fischer / Elsevier GmbH.
- Ehlert, H. (2014). Diagnostische Ansätze im Bereich Kindersprache. *Forum Logopädie*, 1 (28), 16-21.

- Ehlert, H. (2015). Statische vs. Dynamische Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen. *SAL-Bulletin*, 158, 5-18.
- Ehlert, H., Beushausen, U., & Lüdtkke, U. (2018). Dynamic Assessment in der Diagnostik von Sprachentwicklungsstörungen. *Logos*, 26(4), 261–268.
- Ehlert, H. (2021). *Dynamic Assessment: Potential in der sprachtherapeutischen Diagnostik mehrsprachiger Kinder*. Münchner Fachtag der Sprachheilpädagogik und Sprachtherapie. Unveröffentlichte Vorlesungsunterlagen, Leibniz Universität Hannover.
- Ehlert, H. (2021). *Dynamic Assessment – Prozess und Potential in der Diagnostik von Sprachentwicklungsstörungen*. Wiesbaden: Springer.
- Ender, U. (2004). *TwinFit Causa*. Köln: ProLog
- Ender, U. (2004). *TwinFit Elementa*. Köln: ProLog
- Ender, U. (2005). *TwinFit Objecta*. Köln: ProLog
- Ender, U. (2005). *TwinFit Hyponyma*. Köln: ProLog
- Ender, U. (2005). *TwinFit Verba*. Köln: ProLog
- Ender, U. (2006). *TwinFit Contraria*. Köln: ProLog
- Ender, U. (2006). *TwinFit Loca*. Köln: ProLog
- Ender, U. (2007). *TwinFit Funktiona*. Köln: ProLog
- Ender, U. (2007). *TwinFit Varia*. Köln: ProLog
- Ender, U. (2009). *TwinFit Alimenta*. Köln: ProLog
- Ender, U. (2011). *TwinFit Auxilia*. Köln: ProLog
- Ettlin, D. & Gallo, L. (2019). *Das Kiefergelenk in Funktion und Dysfunktion*. Stuttgart: Thieme.
- Fox-Boyer, A. (2016). *Kindliche Aussprachestörungen*. Idstein: Schulz-Kirchner.
- Grohnfledt, M. (2007). *Lexikon der Sprachtherapie*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Harth, A. & Pinkepank, S. (2011). Diagnostische Verfahren. In C. Scheepers, U. Steding & Albrecht & P. Jehn (Hrsg.), *Ergotherapie – Vom Behandeln zum Handeln* (S. 254- 257). Stuttgart: Thieme.
- Hasson, N. & Joffe, V. (2007). The case for Dynamic Assessment in speech and language therapy. *Child Language Teaching and Therapy*, 23(1), 9-25.
- Kannengiesser, S. (2019). *Sprachentwicklungsstörungen - Grundlagen, Diagnostik, Therapie*. (4. Auflage). München: Elsevier.

- Kauschke, C. (2018). SES – Nicht mehr spezifisch? Nicht mehr umschrieben? *Logos* 26(3), 196-199.
- Kempe-Preti, S. (2020a). *Bilingualer (Simultaner) Spracherwerb*. Unveröffentlichte Vorlesungsunterlagen, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Kempe-Preti, S. (2020b). *Zweitspracherwerb*. Unveröffentlichte Vorlesungsunterlagen, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Kohler, J. (2020). *Präsenzveranstaltung Testtheorie I*. Unveröffentlichte Vorlesungsunterlagen, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Kychygina, O. (2019). *Soziales Netzwerk, Nachrichten oder Teamwork Dialog Business-Konzept mit Sprechblasen. Vektorillustration im Flachstil – Vektor Illustration*. Verfügbar unter: <https://media.istockphoto.com/vectors/social-network-news-or-teamwork-dialogue-business-concept-with-speech-vector-id1134747897?s=612x612>
- Maragkaki, I. & Hessels, M. (2017). A pilot study of dynamic assessment of vocabulary in German for bilingual preschoolers in Switzerland. *Journal of Studies in Education*, 7(1), 32-49.
- Moosbrugger, H. & Kelava, A. (2012). *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion* (2. Auflage). Berlin Heidelberg: Springer.
- Müller, U. (2019). *Entwicklungsarbeit in PMT und Logopädie*. Unveröffentlichte Vorlesungsunterlagen, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Petersen, D. B., Tonn, P., Spencer, T. D. & Foster, M. E. (2020). The Classification Accuracy of a Dynamic Assessment of Interferential Word Learning for Bilingual English / Spanish-Speaking School-Age-Children. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools*, 51, 144-164.
- Pittner, K. (2009). Grundbegriffe und Grundlagen der grammatischen Beschreibung. *Sprache, Stimme, Gehör*, 33, 58-63.
- Scharff Rethfeldt, W. (2018). Evidenzbasierte logopädische Diagnostik bei mehrsprachigen Kindern mit Verdacht auf Sprachentwicklungsstörung. *Praxis Sprache*, 1, 12-16.
- Scharff Rethfeldt, W. & Ebbels, S. (2019). Terminologie der Sprachentwicklungsstörung. *Forum Logopädie*, 33(4), 24-31.
- Scharff Rethfeldt, W. (2020). Logopädische Versorgung von mehrsprachigen Kindern mit Migrationshintergrund: Förderung oder Therapie? *Logopädie-schweiz*, 3, 4-15.
- Erziehungsdirektion des Kantons Bern Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung (2015). *Ein Leitfaden zur Organisation des DaZ-Unterrichts und zur Integration von Kindern*

und Jugendlichen ohne Kenntnisse der Unterrichtssprache (3. Ausgabe). Verfügbar unter: [Deutsch als Zweitsprache DaZ - Leitfaden zur Organisation des DaZ-Unterrichts und zur Integration von fremdsprachigen Kindern und Jugendlichen \(sprachenunterricht.ch\)](#).

Spreer, M. (2018). *Diagnostik von Sprach- und Kommunikationsstörungen im Kindesalter*. München: utb.

Willi, A. (2020). *Speech Inspector Screening Deutsch als Zweitsprache (SIS-DAZ)*. o.O: o.V.

Wirtz, M. A. (2020). *Dorsch – Lexikon der Psychologie*. Göttingen: Hogrefe AG.

Zöllner, C. (2020). *Semantisch-lexikalische Störungen, Therapie, Wortschatzsammler*. Unveröffentlichte Vorlesungsunterlagen, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

6.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung Titelblatt: Verbildlichung von Mehrsprachigkeit	Titelblatt
Abbildung 1: Verhältnis der Performanz zum Lernpotential. Die Performanz beschreibt das Lernpotential nur unzureichend (Ehlert, 2015, S.9)	6
Abbildung 2: Zone der nächsten Entwicklung nach Vygotskij (Bönert, 2018, S.5).....	8
Abbildung 3: Veranschaulichung des diagnostischen Ablaufs zur Erhebung des Sprachentwicklungsstands mehrsprachiger Kinder nach Spreer, 2018, S. 184.....	24
Abbildung 4: Ablauf des von uns entwickelten dynamischen Screenings.....	32
Abbildung 5: Beispiele der Bilder des Untertest 1 - Wortlernfähigkeit (Ender, 2004-2006)....	34
Abbildung 6: Spiel Fang mich!, Verlag Carlit.....	34
Abbildung 7: Beispiele der Bilder des Untertests 2 - Syntax (Ender, 2011).....	34
Abbildung 8: Schatztruhe für die Bildkarten	35

6.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Unterschiede statischer und dynamischer Diagnostik (in Anlehnung an Ehlert, 2021)	8
Tabelle 2: Diagnostikverfahren für mehrsprachige Kinder (in Anlehnung an Kannengiesser, 2019)	14
Tabelle 3: Gegenüberstellung von störungs- und erwerbsbedingten Symptomen zitiert nach Kannengiesser, 2019, S. 461-462.....	23
Tabelle 4: Methodisches Vorgehen	27
Tabelle 5: Zusammenfassung der Unterschiede des DAPPLE und dem von uns entwickelten Diagnostikinstrument (in Anlehnung an Camilleri, 2014)	29
Tabelle 6: Unsere Punktevergabe des Posttests des Untertest 1 - Wortlernfähigkeit.....	31

Tabelle 7: Unsere Punktevergabe für den Prä- und Posttest des Untertests 2 - Syntax.....	31
Tabelle 8: Unsere Punktevergabe für die Interventionsphase des Untertests 2 - Syntax	31
Tabelle 9: Ergebnisse des Untertests 1 - Wortlernfähigkeit	40
Tabelle 10: Ergebnisse des Untertests 2 - Syntax	40
Tabelle 11: Ersetzung ungeeigneter Bilder des Untertests 1 - Wortlernfähigkeit (Ender, 2004-2006)	45
Tabelle 12: Gegenüberstellung der bisherigen und der angepassten Hilfestellungen in der Interventionsphase des Untertests 1 - Wortlernfähigkeit	47
Tabelle 13: Angepasste Punktevergabe des Posttests des Untertests 1 - Wortlernfähigkeit.	48
Tabelle 14: Gegenüberstellung der bisherigen und angepassten Hilfestellung Subjekt-Verb des Untertests 2 - Syntax.....	48